

SORBONNE UNIVERSITE

UFR DE LANGUE FRANÇAISE

MEMOIRE DE MASTER 2 LINGUISTIQUE

**L'ANALYSE ET LA DESCRIPTION DE LA
PRÉPOSITION DU CHINOIS**

Présenté par Meng ZONG

Sous la direction de Françoise GUÉRIN, Maître de conférences

Juin 2018

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS -----	3
INTRODUCTION -----	4
ÉTAT DE L'ART -----	5
I. L'ORIGINE ET L'ÉVOLUTION DE LA PRÉPOSITION -----	11
1.1 La provenance -----	11
1.1.1 Les prépositions du chinois archaïque -----	11
1.1.2 Les prépositions du chinois moyen -----	16
1.2 Le processus de la grammaticalisation -----	20
1.2.1 La prémisse de la grammaticalisation -----	20
1.2.2 Le changement sémantique du verbe -----	20
II. L'ANALYSE ET LA DESCRIPTION DE LA PRÉPOSITION -----	26
2.1 Les caractéristiques de la préposition -----	26
2.2 Les classes d'unités que la préposition met en relation -----	27
2.2.1 la relation et la distinction entre la préposition et le verbe -----	27
2.2.2 la distinction entre la préposition et le coordonnant -----	36
2.2.3 la distinction entre la préposition et le subordonnant -----	49
2.2.4 la distinction entre la préposition et le nom -----	51
2.3 Les types de la préposition -----	53
2.3.1 La classification selon le type de complément introduit -----	53
2.3.2 La classification selon le registre de langue -----	70
2.3.3 La classification selon la forme -----	71
2.3.4 La comparaison des variantes prépositionnelles -----	72
2.4 La contrainte d'emploi de la préposition -----	76
CONCLUSION -----	82
ABRÉVIATION -----	85
BIBLIOGRAPHIE -----	86

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au concours de plusieurs personnes à qui je voudrais témoigner toute ma reconnaissance.

Je voudrais tout d'abord adresser toute ma gratitude à la directrice de ce mémoire, Mme. Françoise GUERIN, pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses judicieux conseils, qui ont contribué à alimenter ma réflexion.

J'adresse ensuite mes sincères remerciements à tous les professeurs, intervenants et toutes les personnes qui par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé mes réflexions et ont accepté à me rencontrer et répondre à mes questions durant mes recherches.

À tous ces intervenants, je présente mes remerciements, mon respect et ma gratitude.

INTRODUCTION

La langue chinoise est une langue monosyllabique à quatre tons qui est parlée en Chine, à Singapour, en Indonésie, aux Philippines et dans les autres pays comptant des communautés chinoises. Elle utilise des morphèmes aspectuels et des adverbes qui servent à préciser le temps. C'est une langue isolante qui appartient à la famille des langues sino-tibétaines. On distingue le chinois standard et ses dialectes, ici on analyse le chinois standard, c'est-à-dire le mandarin moderne.

Les prépositions ont des valeurs uniques et des fonctions importantes dans le système grammatical du chinois. Les grammairiens chinois ont obtenu des résultats fructueux dans les études des prépositions. Les premières études ont porté sur les caractéristiques syntaxiques des prépositions. Ces dernières années, ils ont commencé la recherche de la grammaticalisation prépositionnelle. Cet article, sur la base de recherches antérieures, fait une description générale et une analyse des prépositions chinoises. Cet article est divisé en deux parties principales : La première partie traite de l'origine des prépositions et de la grammaticalisation des prépositions. Dans la deuxième partie, nous distinguons d'abord les prépositions des verbes, des coordonnants, des subordonnants, etc. Ensuite, nous introduisons les caractéristiques grammaticales, la portée et les types de prépositions. Enfin, nous analysons la limite de l'emploi des prépositions. Par rapport à la méthode de recherche, pour chaque partie d'analyse, la description et l'explication seront complètes et toujours menées à partir d'un corpus réel, et puis on tentera de dégager les règles et le mécanisme intérieur.

ÉTAT DE L'ART

Les études sur les prépositions occupent une place importante dans les recherches grammaticales, les chercheurs ont beaucoup travaillé sur sa dénomination, sa classification, sa fonction grammaticale et le système prépositionnel.

La préposition en chinois est nommée 介词 *jie ci* par MA Jianzhong (1898) dans *Ma shi wen tong (La grammaire de Ma)* qui est le premier livre de grammaire du chinois, MA a dit dans ce livre que tous les morphèmes grammaticaux utilisés pour introduire les autres morphèmes lexicaux sont des prépositions. Ensuite, LI Jinxi (1924) a classifié les prépositions dans le livre *Xin zhu guo yu wen fa (La nouvelle grammaire)* et a analysé systématiquement la préposition. Dans ce livre LI a divisé les prépositions en quatre types : les prépositions spatio-temporelles qui introduisent le lieu et le temps, les prépositions causatives qui introduisent la cause, les prépositions instrumentales qui introduisent les moyens et les prépositions possessives qui introduisent les possesseurs. C'est la première période des études sur la préposition, basée sur leur sémantisme, la classification établie est le prototype du système prépositionnel selon le modèle de la linguistique occidentale.

La deuxième période est une période de discussion sur la suppression de la préposition, dans cette période les linguistes ont proposé différents types de classification du mot chinois, par exemple, LIU Fu (1936) dans le livre *Zhong guo wen fa tong lun (L'argumentation de la grammaire chinoise)* a dit que les prépositions du chinois sont différentes, parce qu'elles sont beaucoup liées aux verbes, les emplois des prépositions sont assez flexibles, on ne peut pas les analyser selon le modèle de la linguistique occidentale. LIU ne fait pas la distinction entre la préposition et la conjonction qu'il appelle 形式词 *xing shi ci* « morphème de formation ». LV Shu Xiang (1942) dans le livre *Zhong guo zen fa yao lue (La présentation synthétique de la grammaire chinoise)* a classé les prépositions, les subordonnants et les coordonnants dans une catégorie, il les appelle 关系词 *guan xi ci* « morphème

relatif»», parce qu'il a dit que tous ces mots-outils servent à établir des relations syntaxiques et sémantiques avec d'autres éléments de la phrase. Ensuite, LI Jinxi (1957) a publié *Han yu jie ci de xin ti xi (Le nouveau système de la préposition du chinois)*, ce livre met fin à cette discussion, LI a confirmé l'existence de la préposition en chinois, expliquant que la nature et l'essence des prépositions du chinois sont le verbe, parce que la plupart de prépositions viennent des verbes du chinois archaïque et les emplois de la préposition sont régis par le verbes . Ce livre est assez important pour le développement des recherches sur la préposition.

Aujourd'hui, les études sur la préposition ont beaucoup progressé, la dimension de recherche s'est beaucoup élargie, on peut classer les recherches sur la préposition en deux types : les caractéristiques et les fonctions de la préposition; le processus de la grammaticalisation de la préposition.

-les caractéristiques et les fonctions de la préposition

Han yu jie ci yu jie ci duan yu (les prépositions et les groupes prépositionnels du chinois) par JIN Changji (1996) est le premier livre qui analyse systématiquement la préposition du chinois. Dans le livre il a proposé cinq critères pour classer les prépositions, ce sont : 1) qui est attaché à un nom, un pronom ou un groupe nominal pour exprimer leur relation avec d'autres éléments de la phrase; 2) qui ne s'utilise pas tout seul; 3) la préposition et le complément introduit ne peuvent pas être le prédicat de la phrase; 4) le complément introduit ne peut pas être omis 5) un complément ne peut pas être introduit par deux prépositions. Il a divisé les prépositions selon les critères en deux types : les prépositions typiques qui correspondent aux cinq critères et les autres prépositions. Il a aussi classifié les prépositions selon leur valeur sémantique et leur nombre de syllabe, et JIN a analysé la place de la préposition dans la phrase et les contraintes, par exemple, la préposition qui expriment le but, le temps et le fondement se mettent toujours au début de la phrase.

LIU Danqing (2003) a étudié la préposition du point de la vue de la linguistique

typologique dans le livre *Yu xu lei xing xue yu jie ci li lun (la linguistique typologique et la théorie de la préposition)*, il a conclu que dans le système prépositionnel du chinois il existe des pré-positions situées avant leur complément, des post-positions situées après leur complément et des circum-positions composées de deux éléments situés de part et d'autre de leur complément. La plupart de pré-positions viennent du verbe, la plupart de post-positions viennent du nom et la plupart de circum-positions viennent de l'emprunt, l'auteur indique le problème qui existe dans les recherches de la préposition du chinois c'est que l'on tient peu compte des postpositions dans le cadre grammatical du chinois, les recherches se font toujours sur les prépositions et donc les postpositions sont dans une situation isolée.

CHEN Chang lai (2002) a étudié la préposition du point de vue des caractéristiques du morphème dans le livre *Jie ci yu jie yin gong neng (la préposition et la fonction d'introduction de la préposition)*, il traite des différences parmi les prépositions à partir de leur provenance, leur construction syllabique, leur forme, etc. Par exemple, 从 *cong* « de », 用 *yong* « avec », 与 *yu* « avec » et 及 *ji* « avec » sont tous les prépositions venues du chinois archaïque, parmi lesquels 从 *cong* « de » et 用 *yong* « avec » sont assez courantes en chinois moderne, mais on utilise peu 与 *yu* « avec » et 及 *ji* « avec », donc ces deux prépositions ont une valeur littéraire. Il a indiqué en même temps que ces différences peuvent influencer le choix de la préposition, de la répartition syntaxique. Par exemple, l'emploi des prépositions polysyllabiques est limité par les syllabes du nom suivant, la préposition polysyllabique peut seulement introduire un nom polysyllabique non monosyllabique, alors qu'il n'existe pas ce type de contrainte pour les prépositions monosyllabiques.

EX de CHEN, (*Jie ci yu jie yin gong neng (la préposition et la fonction d'introduction de la préposition)*, 2002 : 79)

自...以来 *zi...yi lai* « de...jusqu'aujourd'hui » et 自从...以来 *zi cong...yi lai* « de...jusqu'aujourd'hui »

1. 自 古 以来
Zi *gu* *yi lai*
 De antiquité jusqu'aujourd'hui
 « de l'antiquité jusqu'aujourd'hui »

2. 自 唐 代 以来
Zi *tang* *dai* *yi lai*
 De TANG dynastie jusqu'aujourd'hui
 « de la dynastie des TANG jusqu'aujourd'hui »

Ainsi qu'on peut l'observer dans les phrases 1 et 2, 自 *zi* « de » est une préposition monosyllabique, le nom qu'il introduit peut donc être monosyllabique 古 *gu* « antiquité » ou polysyllabique 唐代 *tang dai* « la dynastie des TANG ».

3. 自从 唐 代 以来
Zi cong *tang* *dai* *yi lai*
 De TANG dynastie jusqu'aujourd'hui
 « de la dynastie des TANG jusqu'aujourd'hui »

4. *自从 古 以来
Zi cong *gu* *yi lai*
 De antiquité jusqu'aujourd'hui

Dans les phrases 3 et 4, 自从 *zi cong* « de » est une préposition polysyllabique, le nom qu'il introduit peut seulement être polysyllabique 唐代 *tang dai* « la dynastie des TANG », si le nom suivant est monosyllabique, la phrase est agrammaticale.

-la grammaticalisation de la préposition

JIN Changji (1996) dans le livre *Han yu jie ci yu jie ci duan yu (les prépositions et les groupes prépositionnels du chinois)* pense qu'il existe plusieurs statuts intermédiaires dans l'évolution de la grammaticalisation de la préposition, c'est la raison principale de la complexité du problème qu'une préposition peut aussi être transposées dans d'autres classes de morphèmes selon le contexte, par exemple une

préposition peut aussi être un verbe, selon lui la préposition du chinois est venue de l'évolution du verbe du chinois archaïque, c'est un long processus, donc synchroniquement il existe des statuts intermédiaires, quand un verbe a évolué pour devenir une préposition, il a peut-être gardé certains emplois verbaux, c'est un phénomène incontournable.

EX de JIN, (*Han yu jie ci yu jie ci duan yu (les prépositions et les groupes prépositionnelles du chinois)*, 1996 : 71)

5. 我	用	铅笔
Wo	yong	qian bi
P1.SG	utiliser	crayon

« J'utilise le crayon. »

6. 我	用	铅笔	写	信
Wo	yong	qian bi	xie	xin
P1.	avec	crayon	écrire	lettre

« J'écris la lettre avec le crayon. »

用 *yong* est apparu pour la première fois en chinois archaïque en tant que verbe, avec l'évolution de temps, en chinois moderne 用 *yong* peut être un verbe « utiliser » comme dans la phrase 4 et une préposition « avec » comme dans la phrase 5.

LIU Danqing (2003) dans le livre *Yu xu lei xing xue yu jie ci li lun (la linguistique typologique et la théorie de la préposition)* a dit que les sources de la grammaticalisation des prépositions sont des verbes, des noms ainsi que d'autres types de mot. La plupart des prépositions sont encore en cours de grammaticalisation, très peu de prépositions sont totalement grammaticalisées. La grammaticalisation du verbe en une préposition est un processus progressif à sens unique, il a indiqué que la source la plus importante de la grammaticalisation de la préposition est le verbe qui a une valeur thématique, parce que ce type de verbe peut donner au patient un thème indirect pas besoin d'utiliser d'autres mots-outils pour l'introduire, par exemple,

EX de LIU, (2003 : 22)

7. 我	用	筷子
Wo	<i>yong</i>	<i>Kuai zi</i>
P1.	utiliser	baguettes

« J'utilise les baguettes. »

Dans cette phrase, *yong* est un verbe « utiliser » qui donne déjà un thème instrumental au patient, selon l'avis de l'auteur, ce type de verbe grammaticalise facilement en préposition.

En conclusion, on a obtenu beaucoup de résultats et on a beaucoup progressé dans les études des prépositions du chinois, on essaye de traiter de ce problème de plusieurs points de vue. On a aussi révélé les relations entre les sens et les formes syntaxiques des prépositions du chinois. Il existe aussi des problèmes, la plupart de recherches sont les analyses synthétiques des significations et les emplois concrets des prépositions, il y a moins de recherches sur les relations intérieures et profondes et des recherches macroscopiques. Dans les recherches on met toujours plus d'importances sur l'évolution grammaticale non pas le choix du système théorique, les résultats de recherche montrent bien que la théorie dirige les recherches sur l'évolution grammaticale, donc on devrait combiner les deux et d'essayer de changer plus de côtés pour analyser le problème.

I. L'ORIGINE ET L'ÉVOLUTION DE LA PRÉPOSITION

1.1 La provenance

1.1.1 Les prépositions du chinois archaïque

La langue chinoise est une langue typiquement analytique, la préposition est une catégorie grammaticale de mots-outils placés avant un élément appelé complément ou régime et qui en indiquent la relation syntaxique et sémantique avec les autres éléments de la phrase. La préposition est un cas particulier d'adposition. En tant qu'une unité grammaticale fonctionnelle, la préposition occupe une place importante dans les études de la grammaire chinoise depuis toujours. Un certain nombre de prépositions commencent à s'employer à partir de la dynastie des Qin, par exemple ex 8 在 *zai* « à », ex 9 为 *wei* « pour », ex 10 自 *zi* « de /depuis », etc.

Ex 8 (anonyme, *lun yu (Les Entretiens de Confucius)*, 551-479 av. J.-C, chapitre 7)

子	在	齐	闻	韶
<i>Zi</i>	<i>zai</i>	<i>qi</i>	<i>wen</i>	<i>shao</i>
Confucius	à	pays de Qi	écouter	musique ¹

« Confucius écoute de la musique au pays de Qi. »

Ex 9 (anonyme, *lun yu (Les Entretiens de Confucius)*, 551-479 av. J.-C, chapitre 1)

为	人	谋	而	不	忠	乎?
<i>Wei</i>	<i>ren</i>	<i>mou</i>	<i>er</i>	<i>bu</i>	<i>zhong</i>	<i>hu</i>
Pour	personne	planifier	mais	nég.	fidèle	intér.

« Est-ce que l'on peut ne pas être fidèle en traitant une affaire pour un autre ? »

Ex 10 (anonyme, *lun yu (Les Entretiens de Confucius)*, 551-479 av. J.-C, chapitre 12)

自	古	皆	有	死,	民	无	信	不	立
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

¹ 韶 *shao* « nom de la musique composée par l'empereur Shun (2277 avant J.-C. - 2178 avant J.-C.) »

Zi gu jie you si min wu xin bu li

Depuis antiquité tout avoir mort peuple sans confiance nég. construire

« De tout temps les hommes ont été sujets à la mort, mais si le peuple n'a pas confiance en ceux qui le gouvernement, c'en est fait de lui. »

Pendant les périodes du chinois archaïque, le nombre de préposition augmente, on peut trouver dix prépositions dans le corpus en écriture ossécaille, alors qu'au v^e siècle av. J.-C. il existe déjà une vingtaine de prépositions selon le livre *Zuo Zhuan* (*Commentaire de Zuo*) écrit par ZUO Qiuming, quand on arrive au 91 av. J.-C. on compte une cinquantaine de prépositions selon *Shiji* (*mémoires du Grand Historien*) écrit par SIMA Qian. D'après la progression diachronique, on peut observer quelques caractéristiques des emplois de la préposition en chinois archaïque :

-Les prépositions se répartissent essentiellement à deux places dans la phrase : devant le verbe et après le verbe. D'après la situation des emplois, le nombre de prépositions distribuées après les verbes est plus important, la fréquence de leur utilisation est également plus élevée, ce qui est le contraire en chinois moderne. La plupart des prépositions du chinois moderne sont situées devant les verbes, les prépositions distribuées après le verbe sont assez rares, leur fréquence d'utilisation est également plus faible.

-Il existe beaucoup de prépositions synonymes, la préposition polysémique est aussi assez général. Par exemple, 以 *yi*, peut introduire une façon, une manière d'être :

Ex 11 (SIMA Qian, *Shiji* (*mémoires du Grand Historien*), 228 av. J.-C, Vol. 108)

a. 虜 以 全 制 其 敝

Lu yi quan zhi qi bi

Ennemi grâce à supériorité combattre P4 défaut

« Les ennemis combattent notre défaut grâce à leur supériorité. »

Il peut introduire une cause :

b. 士 亦 以 此 称 慕 之

Shi yi yi ci cheng mu zhi

Savant aussi **grâce à** cela exalter vanter P3

« Les savants le vantent également grâce à cela. »

Il peut introduire une condition :

c. 臣 **以** 三 万 人 众 不 敌

Chen **yi** san wan ren zhong bu di

P1 **grâce à** trois dix mille personne CL nég. vaincre

« Je ne vaincrais pas les ennemis grâce à trente mille de personnes. »

D'après les exemples ci-dessus, 以 *yi* est une préposition dont la valeur est différente selon les contextes, elle peut introduire une façon, une cause et une condition, elle peut aussi introduire une action des êtres humains, un instrument, un temps, etc.

En outre, il existe plusieurs prépositions synonymes temporelles et locatives en chinois archaïque, par exemple :

(1) prépositions temporelles :

Ex 12 (ZHUGE Liang, *Chu shi biao (Stratégie de guerre)*, 227 av. J.-C)

受 任 **于** 败 军 之 际

shou ren **yu** bai jun zhi ji

Accepter tâche **au moment de** échec soldat relatif temps

« On accepte la tâche au moment de la défaite. »

Ex 13 (WU Jun, *Yu ZHU Yuan si shu (Lettre à ZHU Yuan)*, VI^e siècle)

横 柯 上 蔽, **在** 昼 犹 昏

Heng ke shang bi **zai** zhou you hun

Croisée branche en haut se cacher **en** journée comme nuit

« Les branches croisées se cachent en haut, en journée comme la nuit. »

Selon les exemples 12 et 13, 于 *yu* et 在 *zai* sont toutes les prépositions temporelles, la différence est que 于 *yu* indique un point précis du temps, alors que 在 *zai* indique une durée.

(2) Prépositions locatives :

Ex 14 (ZUO Qiuming, *Zuo Zhuan (Commentaire de Zuo)*, V^e siècle av. J.-C, Vol. 9)

宋	公	及	楚	人	战	于	泓
Song	gong	ji	chu	ren	zhan	yu	hong
SONG	Marquis	avec	CHU	peuple	faire la guerre	à	HONG

« Marquis SONG fait la guerre avec le peuple de CHU à HONG. »

Ex 15 (YU Qian, *Shi hui yin (Poésie de la chaux)*, Dynastie Ming)

要	留	青白	在	人间
Yao	liu	qing bai	zai	ren jian
vouloir	laisser	intégrité	dans	monde

« Je veux laisser mon intégrité dans le monde. »

Selon les exemples 14 et 15, 于 *yu* et 在 *zai* sont des prépositions synonymes locatives qui introduisent le lieu de l'action, mais en chinois archaïque, on préfère utiliser 于 *yu* comme préposition locative, l'utilisation de 在 *zai* est peu fréquente, c'est le cas contraire du chinois moderne.

-L'introduction d'un verbe par une préposition apparaît déjà en chinois archaïque, par exemple,

Ex 16 (ZUO Qiuming, *Zuo Zhuan (Commentaire de Zuo)*; v^e siècle av. J.-C, Vol. 5)

郑	以	救	公	误	之
ZHENG	yi	jiu	gong	wu	zhi
ZHENG	pour	sauver	Marquis	rater	cela

« ZHENG a raté cela pour sauver le Marquis. »

Dans l'exemple 16, le verbe 救 *jiu* « sauver » est utilisé directement après la préposition 以 *yi* « pour ».

-En chinois archaïque il existe déjà la préposition discontinue formée de la préposition et les morphèmes locatifs de postposition comme en chinois moderne, mais les emplois en chinois archaïque ne sont pas très communs. Par exemple,

Ex 17 (ZUO Qiuming, *Zuo Zhuan (Commentaire de Zuo)*; v^e siècle av. J.-C, Vol. 6)

自	文	公	以	上
Zi	wen	gong	yi	shang

de WEN Marquis au-dessus

« au dessus de Marquis WEN »

Dans l'exemple 17, la préposition 自 *zi* « de » s'utilise avec la postposition locative 以上 *yi shang* « au-dessus », cela forme ainsi une préposition discontinue 自 *zi*... 以上 *yi shang* « au dessus de... ».

L'emploi de la préposition discontinue est assez fréquent en chinois moderne, Pour construire une préposition discontinue, la préposition et les morphèmes locatifs de postposition sont les deux composantes indispensables, par exemple, pour la préposition locative 在 *zai* en chinois moderne, si vous parlez d'un "grand lieu", comme un pays ou une ville, alors il suffit d'utiliser 在 *zai* suivi du nom du lieu. Par exemple.

Ex 18

我	在	巴黎	生活
<i>Wo</i>	<i>zai</i>	<i>ba li</i>	<i>sheng huo</i>
P1	à	Paris	vivre

« Je vis à Paris. »

S'il s'agit d'indiquer un emplacement spécifique, pour montrer qu'un objet est en relation avec un autre, on peut créer une phrase avec 在 *zai* suivi d'un lieu et de l'un des morphèmes locatifs de postposition : 上 *shang* « haut », 以上 *yi shang* « au dessus », 下 *xia* « bas », 里 *li* « dedans », etc. Cela donne la structure « 在 + Lieu + 上 *shang* « haut », 以上 *yi shang* « au dessus », 下 *xia* « bas », 里 *li* « dedans », etc». Les petits morphèmes qui se trouvent juste après le lieu dans la structure ci-avant sont des morphèmes locatifs de postposition ou 方位词 *fang wei ci* en chinois. Par exemple,

Ex 19 (WANG Xin li, *Luo ye cheng xiang meng* (Le rêve de l'aigle), 1997 : 202)

他	在	楼	下
<i>Ta</i>	<i>zai</i>	<i>lou</i>	<i>xia</i>
P3	à	étage	bas

« Il est à l'étage inférieur. »

Dans l'exemple 19, 在 *zai* suivit d'un lieu « étage » et d'une postposition locative 下 *xia* « bas », qui indique un emplacement spécifique « à l'étage inférieur ».

Dans la préposition discontinue, la préposition et les morphèmes locatifs de postposition sont indispensables, on ne peut pas les supprimer :

*他	在	楼
<i>Ta</i>	<i>zai</i>	<i>lou</i>
P3	à	étage
*他	楼	下
<i>Ta</i>	<i>lou</i>	<i>xia</i>
P3	étage	bas

1.1.2 Les prépositions du chinois moyen

En général, le chinois moyen entre le chinois archaïque et le chinois moderne est une étape importante dans le développement du chinois, de nombreux phénomènes de la grammaire chinoise moderne sont développés à partir du chinois moyen. Il y a beaucoup de développements et de changements de la préposition dans le chinois moyen, la plupart des prépositions du chinois moderne se sont formées pendant cette période.

Parmi toutes les prépositions qui apparaissent dans cette période, l'apparition de 自从 *zi cong* « depuis » a une grande valeur, parce que les prépositions à deux syllabes commencent à apparaître à ce moment-là, par exemple, 投至 *tou zhi* « au moment de », 打从 *da cong* « depuis », etc. Les nouvelles prépositions sont 冲 *chong* « vers », 除 *chu* « sauf », 替 *ti* « pour », etc. L'utilisation de préposition discontinue est beaucoup plus fréquente, les types des prépositions sont de plus en plus abondants.

Un autre phénomène important de la progression de la préposition du chinois moyen est l'apparition des morphèmes de dérivation 着 *zhe* et 了 *le* après la préposition monosyllabique, dans ce cas-là ces morphèmes ne fonctionnent pas

comme des morphèmes d'aspect, elles ne portent pas de sens particuliers, qui jouent seulement une fonction structurelle pour produire une série de prépositions à deux syllabes, par exemple, 朝着 *chao zhe* « vers », 为了 *wei le* « pour »,

Ex 20 (LUO Guanzhong, *San guo yan yi (Les Trois Royaumes)*, XIV^e siècle, chapitre 101)

朝着	魏	兵	歇下
<i>chao zhe</i>	<i>wei</i>	<i>bing</i>	<i>xie xia</i>
Vers	pays de WEI	soldat	se reposer

« Les soldats se reposent vers le pays de Wei. »

Dans l'exemple 20, 朝着 *chao zhe* « vers » est une préposition formée à partir de la combinaison de la préposition 朝 *chao* « vers » et un morphème de dérivation 着 *zhe*.

Ex 21 (SHI Naian, *Shui hu zhuan (Au bord de l'eau)*, XVI^e siècle, chapitre 25)

小人	今	日	为了	哥哥	报仇
<i>Xiao ren</i>	<i>jin</i>	<i>ri</i>	<i>wei le</i>	<i>ge ge</i>	<i>bao chou</i>
P1.	aujourd'hui	jour	pour	frère	exercer la vengeance

« Aujourd'hui, j'exerce la vengeance pour mon frère. »

Dans l'exemple 21, 为了 *wei le* « pour » est une préposition formée à partir de la combinaison de la préposition 为 *wei* « pour » et un morphème de dérivation 了 *le*.

En chinois proche, les emplois des prépositions avec le morphème de dérivation 了 *le* sont plus que 着 *zhe*, mais en chinois moderne c'est l'inverse, on n'utilise presque pas 了 *le*.

En regardant le développement des prépositions chinoises, nous pouvons observer quelques règles :

Tout d'abord, le chinois archaïque, le chinois moyen et le chinois moderne ont la même souche, ils sont identiques en termes de caractéristiques grammaticales et de fonctions syntaxiques et sémantiques. Le chinois moderne a non seulement accepté certaines prépositions du chinois archaïque, mais a aussi accepté la plupart des prépositions du chinois moyen, formant ainsi le système de préposition du chinois

moderne.

Deuxièmement, à mesure que la structure de langue devient de plus en plus complexe et variée, la division du travail des prépositions devient de plus en plus détaillée, entraînant un nombre croissant de prépositions en chinois, allant d'une vingtaine en chinois archaïque à plus d'une cinquantaine en chinois moyen, jusqu'à 150 en chinois moderne. Les prépositions pouvant introduire les différents rôles sémantiques sont apparus, par exemple,

- 把 *ba* introduit le patient, qui est pour accentuer sur le résultat ou l'influence d'une action. On l'utilise quand le complément d'objet à la place de patient est l'élément important de la phrase. La structure avec 把 *ba* est une phrase dont le patient apparaît après le sujet et avant le prédicat, précédé par 把 *ba*. Par exemple,

Ex 22 (LIU Yong, *Zuo ge kuai le du shu ren (Sois une personne heureuse)*, 2013 : 117)

你	把	那	本	书	拿	来
<i>Ni</i>	<i>ba</i>	<i>na</i>	<i>ben</i>	<i>shu</i>	<i>na</i>	<i>lai</i>
P2	patient	dém	CL	livre	tenir	venir

« Tu apportes ce livre. »

Dans l'exemple 22, le patient « ce livre » apparaît après le sujet P2 et avant le prédicat, on utilise 把 *ba* pour accentuer le patient.

-被 *bei* introduit l'agent pour donner plus d'importance à ce qui a été affecté par l'action, les phrases avec 被 *bei* sont celles qui utilisent le verbe sous sa forme passive et la préposition 被 *bei*. par exemple,

Ex 23 (ZHANG Xinguo, *Xin dong bu ru xing dong (La pratique est mieux que la fantaisie)*, 2015 : 93)

他	被	公司	开除	了
<i>Ta</i>	<i>bei</i>	<i>gong si</i>	<i>kai chu</i>	<i>le</i>
P3	agent	entreprise	renvoyer	perfectif

« Il a été renvoyé par l'entreprise. »

Nous analyserons les différents types de prépositions en détail dans le chapitre

suivant.

Troisièmement, du point de vue de la forme, les prépositions se sont progressivement développées de monosyllabe à deux syllabes, il y a deux façons : (1) Les prépositions de sens proches se combinent en une nouvelle préposition, par exemple, 自 *zi* « depuis » + 从 *cong* « depuis, à partir de » = 自从 *zi cong* « depuis », ceci est plus évident en chinois moderne. (2) Les morphèmes de dérivation 着 *zhe* et 了 *le* après la préposition produisent une série de prépositions à deux syllabes, c'est un développement rapide en chinois moyen, mais on observe une tendance à la contraction en chinois moderne.

De plus, la place des prépositions et la fréquence de leurs emplois à différentes places varient un peu. En chinois archaïque et moderne, les prépositions ont deux types de distribution, devant le verbe et après le verbe. En chinois archaïque, certaines prépositions comme 乎 *hu* « introduire le lieu ou le temps » et 于 *yu* « introduire le lieu ou le temps », elles ne peuvent apparaître qu'après le verbe, mais pas avant le verbe, cependant, en chinois moderne, il n'y a pas de préposition qui puisse apparaître seulement après le verbe et pas avant le verbe. En général, la distribution des prépositions tend à se mettre devant le verbe, et les prépositions issus du chinois archaïque et les nouvelles du chinois moyen se distribuent fondamentalement avant le verbe.

Enfin, les prépositions du chinois archaïque et moderne proviennent principalement de la grammaticalisation du verbe. Au début de la grammaticalisation, l'usage du verbe est plus fort que l'usage prépositionnel, pendant le processus de grammaticalisation, l'usage du verbe et l'usage prépositionnel sont en concurrence, puis l'usage prépositionnel l'emporte progressivement, les prépositions typiques sont formées. Mais pour d'autres la compétition entre l'usage du verbe et l'usage prépositionnel continue d'exister, ce sont des unités polyfonctionnelles qui peuvent s'utiliser comme une préposition et comme un verbe selon les contextes. En chinois archaïque et moderne, l'enchevêtrement entre les prépositions et les verbes a toujours existé, cette contradiction existera encore longtemps.

1.2 Le processus de la grammaticalisation

1.2.1 La prémisse de la grammaticalisation

Du point de vue de la distribution, les prépositions ont principalement distribuées à deux places en chinois :

(1) Préposition +nom + Verbe;

(2) Verbe + Préposition +nom.

Si la préposition vient du verbe, alors le verbe qui peut se grammaticaliser en préposition doit d'abord pouvoir se mettre à la place de la préposition dans les structures ci-dessus, sinon ce verbe ne peut pas être grammaticalisé en préposition. C'est-à-dire qu'un verbe qui peut se grammaticaliser en préposition doit d'abord agir comme le premier verbe dans la phrase et transformer la structure en :

(1) Verbe₁ +nom + Verbe₂,

ou bien agir comme le second verbe et transformer la structure en :

(2) Verbe₁ + Verbe₂ +nom.

On peut voir que la structure syntaxique est la prémisse basique de la grammaticalisation du verbe à la préposition. Par exemple,

Ex 24 (XUN Zi, *Xun zi (Les Textes de XUN)*, 298-238 av. J.-C, chapitre 25)

吏	谨	将	之
<i>Li</i>	<i>jin</i>	<i>jiang</i>	<i>zhi</i>
Fonctionnaire	prudemment	maîtriser	cela

« Les fonctionnaires le maîtrisent prudemment. »

Comme ce qui est montré dans l'exemple 24, 将 *jiang* « maîtriser, porter » pendant la dynastie des Qin est un verbe qui ne peut être utilisé que comme prédicat de la phrase.

A partir de la dynastie de Han, l'emploi de 将 *jiang* « maîtriser, porter » à la place du premier verbe dans la phrase devient plus fréquent. Par exemple,

Ex 25 (GAN Bao, *Sou shen ji (À la recherche des esprits)*, IV^e siècle, vol. 11)

即	将	雌	剑	往	见	楚	王
Ji	jiang	ci	jian	wang	jian	chu	wang
Donc	porter	fin	épée	partir	vue	CHU	roi

« Donc on porte une épée fine et part pour voir le roi de CHU. »

Dans l'exemple 25, on peut noter que 将 *jiang* « porter » est le premier verbe dans la phrase, puis c'est 往 *wang* « partir », 将 *jiang* « porter » + 雌剑 *ci jian* « épée fine » + 往 *wang* « partir » correspond à la structure « Verbe₁ + nom + Verbe₂ ». En raison de l'arrangement de l'information de la phrase, l'information connue par les locuteurs est souvent mise au début de la phrase, la nouvelle information est après, de cette façon, le premier verbe concerne souvent des informations déjà connues par les locuteurs, ce sont toujours les verbes qui expriment sémantiquement un accompagnement, et le dernier verbe est le verbe générique de la phrase.

将 *jiang* « porter » est souvent situé dans la position du premier verbe, qui est souvent utilisé comme un verbe non-central, sa signification verbale a commencé à s'affaiblir et a donc commencé à se grammaticaliser, quand 将 *jiang* « porter » est souvent dans cette position, ils perdent graduellement la qualité verbale, il ne joue que le rôle de l'introduction et devient une préposition, comme l'exemple suivant :

Ex 26 (MA Ningwei, *She ji yu sheng cun (La conception et la vie)*, 2006 : 139)

我	将	这	个	任务	交	给	你
Wo	jiang	zhe	ge	ren wu	jiao	gei	ni
P1	patient	dém	CL	tâche	donner	à	P2

« Je te donne cette tâche. »

将 *jiang* dans l'exemple 26 sert d'une préposition qui introduit le patient.

Un autre exemple est la préposition 向 *xiang* « vers, face à », qui vient du verbe 向 *xiang* « se diriger vers » du chinois archaïque. Par exemple,

Ex 27 (SIMA Qian, *Shiji (mémoires du Grand Historien)*, 228 av. J.-C, Vol. 10)

上	方	向	儒	术
Shang	fang	xiang	ru	shu

Aristocratie en train de **se diriger vers** Confucius études

« L'aristocratie est en train de se diriger vers les études de Confucius. »

En chinois archaïque, 向 *xiang* est un verbe qui signifie « affronter, avancer, se diriger vers », à partir de la dynastie des Han, 向 *xiang* est souvent mise après le sujet et précède le deuxième verbe, donc la grammaticalisation à la préposition commence, par exemple,

Ex 28 (SIMA Qian, *Shiji (mémoires du Grand Historien)*, 228 av. J.-C, Vol. 66)

西门豹... ..	向	河	立	待	良	久
<i>Xi men bao</i>	<i>xiang</i>	<i>he</i>	<i>li</i>	<i>dai</i>	<i>liang</i>	<i>jiu</i>
Xi men bao	face à	rivière	débout	attendre	assez	longtemps

« Ximen Bao attend assez longtemps face à la rivière. »

« Ximen Bao se dirige vers la rivière et attend debout assez longtemps. »

Comme la grammaticalisation de 向 *xiang* n'a pas terminé, on a deux façon de traiter ce 向 *xiang* dans l'exemple 28, d'une part, on peut considérer 向 *xiang* comme la préposition « face à » qui est mise après le sujet 西门豹 *Xi men bao* « prénom d'une personne » et précède le deuxième verbe 待 *dai* « attendre »; d'une autre part, on peut également considérer 向 *xiang* comme le premier verbe dans la phrase.

1.2.2 Le changement sémantique du verbe dans la grammaticalisation

Comme nous l'avons déjà mentionné, le changement et la fixité de la structure syntaxique de la phrase fournissent la prémisse basique de la grammaticalisation du verbe à la préposition, pour réaliser la grammaticalisation il a également besoin de l'élargissement ou de l'affaiblissement de la signification du verbe.

Par exemple, comme un verbe 把 *ba* signifie « tenir, porter » le complément est généralement les objets concrets, comme l'exemple suivant, le complément direct de 把 *ba* « tenir, porter » est un objet concret 杖 *zhang* « bâton »,

Ex 29 (WANG Chong, *Lun heng (Critiques sur les sciences naturelles)*, III^e siècle av. J.-C, Vol. 5)

操	刀	把	杖	以	击	之
Cao	dao	ba	zhang	yi	ji	zhi
Tenir	couteau	porter	bâton	pour	attaquer	pronom neutre

« On tient son couteau et porte son bâton pour l’attaquer. »

Quand le verbe 把 *ba* « tenir, porter » commence à se grammaticaliser, son complément n'est pas limité à des choses concrètes, par exemple,

Ex 30 (BAI Juyi, *Xi zui ke (Blague des ivres)*, X^e siècle)

莫	把	杭州	刺史	欺
Mo	ba	hang zhou	ci shi	qi
Nég.	porter	Hang zhou	fonctionnaire	mensonge

« Ne porte pas le mensonge au fonctionnaire de Hang zhou. »

« litt. Ne ment pas au fonctionnaire de Hang zhou. »

Dans l'exemple 30, l'objet de 把 *ba* « tenir, porter » est 欺 *qi* « mensonge » qui n'est pas un objet concret.

Lorsque la signification du verbe s'élargit dans le processus de grammaticalisation, les types de compléments s'élargissent également, donc les compléments introduits par les prépositions sont plus diversifiés que les verbes. Par exemple, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, en chinois archaïque 向 *xiang* est un verbe qui signifie « affronter, avancer, se diriger vers », mais ses significations se sont beaucoup élargies dans la grammaticalisation, en tant que prépositon, 向 *xiang* peut :

(1) introduire la localisation, comme dans l'exemple 31 向 *xiang* introduit la localisation 台 *tai* « terrasse »,

Ex 31 (DU Renjie, *Shua hai er (Jouer avec les enfants)*, XIII^e siècle)

见 几 个 妇 女 向 台 坐
Jian ji ge fu nv xiang tai zuo
 Voir quelque CL femme féminin sur terrasse s'asseoir

« On voit que quelques femmes s'assoient sur la terrasse. »

(2) introduire la provenance, comme dans l'exemple 32 向 *xiang* introduit la provenance 苦 *ku* « douleur »,

Ex 32 (FENG Menglong, *Yu shi ming yan (Remarques sur le monde)*, 2015 : 175)

甜 向 苦 中 来
Tian xiang ku zhong lai
 Douceur de douleur milieu venir

« La douceur vient de la douleur. »

(3) introduire le bénéficiaire, comme dans l'exemple 33 向 *xiang* introduit le bénéficiaire 他 *ta* « P3.SG »,

Ex 33 (XU Xiao tian, *Qing gong shi san chao yan yi (Histoires dans le palais de Qing)*, 2014 : 87)

小贩 也 不 敢 向 他 要 钱
Xiao fan ye bu gan xiang ta yao qian
 Vendeur aussi nég. oser à P3.SG demander argent

« Le vendeur n'ose pas lui demander de l'argent non plus. »

En conclusion, la grammaticalisation des verbes aux prépositions doivent d'abord avoir la prémisse de la structure syntaxique de la phrase, quand un verbe est souvent dans la place du premier verbe ou du second verbe dans la phrase, notamment souvent dans la place du premier verbe, en raison de la structure de l'information de la phrase, le verbe est toujours un verbe secondaire qui a souvent une valeur de l'accompagnement, ensuite, cela conduit à l'élargissement ou à l'affaiblissement du sens sémantique, qui rend diversifiés les types de complément, enfin, le verbe perd progressivement la fonction verbale et devient un mot fonctionnel. Du point de vue du contenu introduit par la préposition, la préposition introduit principalement le temps, le lieu, les outils, les méthodes, les conditions, les causes, le but, etc, ce sont tous les

compléments ou bien les suppléments, ces composantes ne sont pas les composantes basiques de la structure grammaticale de la phrase, de sorte que les prépositions qui introduisent ces compléments ne sont pas le noyau de la phrase. Vice versa, du point de vue diachronique, seulement les verbes qui régissent ces composantes non essentielles sont susceptibles de se grammaticaliser en préposition.

II. L'ANALYSE ET LA DESCRIPTION DE LA PRÉPOSITION

2.1 Les caractéristiques de la préposition

Les prépositions occupent une place importante dans le système grammatical du chinois. D'une manière générale, la préposition est une classe des morphèmes dont le nombre absolu est limité, il y a environ 150 prépositions en chinois moderne.

La préposition est un connecteur fonctionnel placé avant un élément introduit appelé complément ou régime et qui en indique la relation syntaxique de dépendance avec les autres éléments de la phrase, s'il s'agit d'une relation de subordination, c'est un subordonnant; s'il s'agit d'une relation de coordination, c'est un coordonnant. La préposition est un cas particulier d'adposition, les prépositions sont situées avant leur complément, les postpositions sont situées après leur complément. La préposition est invariable, elle ne peut ni être déterminée, ni déterminer d'autres éléments.

Les prépositions ne peuvent pas être dans une phrase toutes seules. Au contraire, elles doivent aller avec des mots avec plus de "contenu" tels que les noms ou les verbes, de cette façon, ils peuvent constituer un syntagme prépositionnel, la préposition est donc la tête d'un syntagme prépositionnel dans lequel elle régit un complément.

Les prépositions ne peuvent pas non plus être redoublées, contrairement aux verbes et aux adjectifs. De plus, les prépositions n'utilisent pas de morphèmes d'aspect. Les prépositions aident à indiquer l'environnement, la direction, la raison, la manière, et d'autres fonctions qui rendent les phrases cohérentes. Ensuite, nous allons analyser les classes d'unités que la préposition met en relation.

2.2 Les classes d'unités que la préposition met en relation

Du point de vue diachronique, la plupart des prépositions sont dérivées de la grammaticalisation des verbes, par conséquent, dans l'histoire de la grammaire chinoise, il y a deux tendances de traitement différentes concernant les prépositions : (1) On est enclin à rapprocher la préposition du verbe, les prépositions ont beaucoup de liens avec les verbes; (2) Une autre tendance est d'attacher les prépositions aux coordonnants et aux subordonnants collectivement connus comme les mots de la relation.

Les effets des phénomènes diachroniques et l'évolution déséquilibrée synchronique ont apporté beaucoup de difficultés à l'étude des prépositions en chinois moderne. Nous pensons que la recherche grammaticale devrait prendre en compte la combinaison de la diachronie et de la synchronie avec la vérification mutuelle, l'étude synchronique devrait prendre en compte les différents niveaux diachroniques, mais il faut aussi distinguer la synchronie et la diachronie. Dans le but de l'étude synchronique, nous devrions nous concentrer sur la différenciation des prépositions et les verbes, les conjonctions et les auxiliaires, bien sûr, en tenant compte de l'influence importante diachronique dans le développement des prépositions.

2.2.1 la relation et la distinction entre la préposition et le verbe

Bien que les prépositions chinoises soient dérivées de la grammaticalisation des verbes chinois, les prépositions ont une longue histoire, et le nombre de prépositions chinoises a évolué sur une longue période avec des caractéristiques de plus en plus évidentes. Par conséquent, il est nécessaire d'explorer la distinction entre les prépositions et les verbes. Les verbes typiques et les prépositions typiques ont des contradictions évidentes à la fois dans la signification grammaticale et la forme grammaticale, par exemple, un verbe typique aura au moins les caractéristiques suivantes :

(1) comme 着 *zhe* « durée », 了 *le* « perfectif », 过 *guo* « expériential », etc pour

exprimer des changements dynamiques.

(2) qui peut se répéter.

(3) qui peut être un prédicat et peut constituer la phrase impérative.

(4) qui peut être déterminé par des adverbes négatifs.

(5) dont le complément d'objet peut être omis et peut également être déplacé devant le verbe.

Nous utilisons les caractéristiques ci-dessus pour comparer les verbes typiques et les prépositions typiques :

-Visiblement, le verbe typique est actif et diversifié, alors que les prépositions typiques sont le contraire, il n'y a pas de caractéristique spécifique temporel, par exemple 走 *zou* « marcher, partir » est un verbe, pour montrer le temps on peut ajouter librement des morphèmes temporels comme 着 *zhe* « durée », 了 *le* « perfectif » après le verbe, cela donne 走着 *zou zhe* « en train de marcher », 走了 *zou le* « être parti ». Alors, s'il s'agit d'une préposition 自 *zi* « depuis; provenance », *自着 *zi zhe*, *自了 *zi le*.

-Les verbes typiques peuvent se répéter, mais la préposition non, par exemple,

Ex 34 (YAN Shunhua, *Na xie zhua bu zhu de shi guang* (Ceux qui ne peuvent pas attraper le temps), 2012 : 27)

他	想要	走	走
<i>Ta</i>	<i>xiang yao</i>	<i>zou</i>	<i>zou</i>
P3.SG	vouloir	marcher	marcher

« Il veut marcher. »

Dans l'exemple 34, on peut remarquer la du verbe 走 *zou* « marcher ». Cependant, les prépositions typiques ne peuvent pas se répéter, c'est agrammatical, par exemple,

Ex 35 (DU Zheju, *Xiao yuan juan* (Les histoires à l'école), 2017 : 175)

自从	那	次	相遇,	我	没	见	过	方	琰
<i>Zi cong</i>	<i>na</i>	<i>ci</i>	<i>xiang yu</i>	<i>wo</i>	<i>mei</i>	<i>jian</i>	<i>guo</i>	<i>fang</i>	<i>yan</i>
Depuis	dém	CL	rencontre	P1	nég	voir	acc.	Fangyan	

« Depuis cette rencontre, je n'ai pas vu Fang Yan. »

*自从	自从	那	次	相遇,
<i>Zi cong</i>	<i>zi cong</i>	<i>na</i>	<i>ci</i>	<i>xiang yu</i>
Depuis	depuis	dém	CL	rencontre

-Le verbe et la préposition peuvent tous apporter un complément d'objet, mais la différence est que pour les verbes le complément d'objet peut être omis et peut également être déplacé devant le verbe, mais pour les prépositions, leurs compléments ne peuvent pas être omis ou se déplacer. Par exemple,

Ex 36 (LAO She, *Lao she xiao shuo jing xuan (Les nouvelles de Lao She)*, 2009 : 51)

a.他	吃	完	了	饭
<i>Ta</i>	<i>chi</i>	<i>wan</i>	<i>le</i>	<i>fan</i>
P3.SG	manger	terminer	aspect	repas

« Il a terminé son repas. »

Dans l'exemple 36, on peut noter que le complément d'objet 饭 *fan* « repas » est mis après le verbe 吃 *chi* « manger », on peut aussi déplacer le complément d'objet devant le prédicat comme la phrase 36 b suivante,

b.饭	他	吃	完	了
<i>fan</i>	<i>Ta</i>	<i>chi</i>	<i>wan</i>	<i>le</i>
repas	P3.	manger	terminer	aspect

On peut également supprimer le complément d'objet comme la phrase 36c,

c.他	吃	完	了
<i>Ta</i>	<i>chi</i>	<i>wan</i>	<i>le</i>
P3.SG	manger	terminer	aspect

Ex 37 (ZHANG Xin, *Fu hua bei hou (Derrière le flashy)*, 2002 : 51)

你	从	哪	来
<i>Ni</i>	<i>cong</i>	<i>na</i>	<i>lai</i>
P2.SG	de	où	venir

« Tu viens d'où ? »

Dans l'exemple 37, on peut remarquer que le complément 哪 *na* « où » doit la préposition 从 *cong* « de », la suppression ou le déplacement du complément sont agrammaticaux.

*哪	来	你	从
<i>na</i>	<i>lai</i>	<i>Ni</i>	<i>cong</i>
où	venir	P2.SG	de

*你	从	来	
<i>Ni</i>	<i>cong</i>	<i>lai</i>	
P2.SG	de	venir	

En fait, la distinction entre le verbe typique et la préposition typique est évidente, mais pour les prépositions qui dérivent de la grammaticalisation du verbe, c'est le contraire, parce que pour les verbes qui n'ont pas terminé la grammaticalisation, ils contiennent à la fois l'usage verbal et l'usage prépositionnel, ce qui rend parfois difficile la distinction entre l'usage verbal et l'usage prépositionnel, par exemple, Ex 98 (LI Chaoxia, *Sheng huo xi jie jue ding wei lai cai fu (Les détails de la vie déterminent la richesse future)*, 2015 : 98)

a.他	靠	父母	生活
<i>Ta</i>	<i>kao</i>	<i>fu mu</i>	<i>sheng huo</i>
P3	aux dépens de	parents	vivre

« Il vit aux dépens de ses parents. »

Dans l'exemple 38, Nous pensons que 靠 *kao* « aux dépens de » est une préposition, parce que le prédicat est 生活 *sheng huo* « vivre », mais dans la phrase suivante,

b.生活,	他	靠	父母
<i>sheng huo</i>	<i>Ta</i>	<i>kao</i>	<i>fu mu</i>
vie	P3	dépendre	parents

« La vie, il dépend de ses parents. »

« Litt. Sa vie dépend de ses parent. »

Dans la phrase 38b, nous considérons 靠 *kao* « dépendre » comme prédicat verbal, car 生活 *sheng huo* « vie » est mis au début de la phrase et devient le thème nominal, donc 靠 *kao* « dépendre » fonctionne comme un verbe dans cette phrase.

Selon la phrase 38a et la phrase 38b, 靠 *kao* est une unité polyfonctionnelle, en fait, sémantiquement les significations de 靠 *kao* en tant que verbe ou préposition n'est pas très différentes, la distinction de l'usage verbal et l'usage prépositionnel réside dans sa position syntaxique. Un autre exemple,

Ex 39 (ZHONG Shuhe, *Guo qu de xue xiao (L'école précédente)*, 1982 : 283)

a.学校	大门	向	北
<i>Xue xiao</i>	<i>da men</i>	<i>xiang</i>	<i>bei</i>
École	porte	donner sur	nord

« La porte de l'école donne sur le nord. »

b.学校	大门	向	北	开
<i>Xue xiao</i>	<i>da men</i>	<i>xiang</i>	<i>bei</i>	<i>kai</i>
École	porte	vers	nord	ouvrir

« La porte de l'école s'ouvre vers le nord. »

Dans la phrase 39a, on considère 向 *xiang* « donner sur » comme un verbe, dans la phrase 39b, on considère 向 *xiang* « vers » comme une préposition, le prédicat est 开 *kai* « ouvrir ».

Les unités polyfonctionnelles sont nombreuses. Certains morphèmes changent beaucoup de sens selon leur emploi en tant que préposition et que verbe, par exemple,

Ex 40 (SONG Yirui, *Fei yue qing chun (Le saut de la jeunesse)*, 2010 : 73)

我	们	要	比	比
<i>Wo</i>	<i>men</i>	<i>yao</i>	<i>bi</i>	<i>bi</i>
P1	PL	devoir	comparer	comparer

« Nous devons nous comparer. »

Ex 41 (WANG Yixing, *Kong zhuan ren sheng (La vie au ralenti)*, 2011 : 12)

他 比 你 更 适合 这 个 工作

Ta	<i>bi</i>	ni	geng	shi he	whe	ge	gong zuo
P3.	que	P2.	plus	adapté	dém	CL	travail

« Il est plus adapté à ce travail que toi. »

Selon l'exemple 40, quand 比 *bi* « comparer » est un verbe, il s'agit d'une comparaison mutuelle, au contraire, quand 比 *bi* « que » est une préposition, ceci est une comparaison à sens unique comme dans l'exemple 41.

Pour les unités polyfonctionnelles qui fonctionnent comme verbes ou prépositions, le degré de la qualité verbale ou la qualité prépositionnelle est différent dans différentes phrases. Par exemple,

Ex 42 (LI Tong, *Zai jian tian ren ju (Au revoir, Gaillardia)*, 2010 : 4)

他		在		家
Ta		<i>zai</i>		<i>jia</i>
P3.		se trouver		maison

« Il se trouve à la maison. »

Ex 43 (WANG Xiangyang, *Liu shi nian dai de ji yi (Les souvenirs des années 60)*, 2011 : 84)

a 我	在	家	看	电视
Wo	<i>zai</i>	<i>jia</i>	<i>kan</i>	<i>dian shi</i>
P1.SG	à/se trouver	maison	regarder	télévison

« Je regarde la télévison à la maison. »

« Je me trouve à la maison et regarde la télévison. »

Dans la phrase 42, 在 *zai* est un verbe qui est le prédicat de la phrase, dans la phrase 43a, on a deux façons de traiter ce 在 *zai*, d'une part, on peut le considérer ce 在 *zai* « à » comme une prépositon de localisation, le prédicat est 看 *kan* « regarder », d'une autre part, on peut aussi traiter ce 在 *zai* comme un verbe « se trouver », parce que l'on peut ajouter des adverbes temporels pour déterminer 在 *zai*, comme la phrase 43b,

b 我	昨天	在	家	看	电视
Wo	<i>zuo tian</i>	<i>zai</i>	<i>jia</i>	<i>kan</i>	<i>dian shi</i>

P1.SG hier à/se trouver maison regarder télévison

« Je me suis trouvé à la maison et a regardé la télévison hier. »

Ex 44 (JIE Ziwei, *Qing chun hui jin (Les cendres de la jeunesse)*, 2015 : 130)

这 是 他 在 电话 里 说 的

Zhe shi ta zai dian hua li shuo de

Pron.dém copule P3. dans téléphone dans dire particule

structurelle

« C'est ce qu'il dit au téléphone. »

Dans la phrase 44, 在 *zai*...里 *li* « dans » est une préposition discontinuée, donc la qualité prépositionnelle est la plus forte.

De la phrase 42 à la phrase 44, on voit que la qualité prépositionnelle de 在 *zai* est de plus en plus forte et la qualité verbale de plus en plus faible. Un autre exemple, Ex 45 (CHEN Jianrui, *Ren sheng yao nai de zhu ji mo (La vie doit supporter la solitude)*, 2014 : 83)

他 悄悄地 到 了 北京

Ta qiao qiao de dao le bei jing

P3.SG tranquillement arriver Acc. Beijing

« Il est tranquillement arrivé à Pékin. »

Ex 46 (ZI Yang, *Du shi liu lang er (Les orphelins dans la ville)*, 2017 : 398)

a 她 到 北京 找 他

Ta dao bei jing zhao ta

P3 à/aller Pékin chercher P3

« Elle le cherche à Pékin. »

« Elle va à Pékin et le cherche. »

Dans la phrase 45, 到 *dao* est le prédicat de la phrase suivi par un morphème aspectuel, dans la phrase 46a, on a deux façons de traiter ce 到 *dao*, d'une part, on peut le considérer ce 到 *dao* « à » comme une préposition de localisation, le prédicat est 找 *zhao* « chercher », d'une autre part, on peut aussi traiter ce 到 *dao* comme un verbe « aller », parce que l'on peut ajouter des adverbes temporels pour déterminer le

到 *dao*, comme la phrase 46b,

b 她	昨天	到	北京	找	他
<i>Ta</i>	<i>zuo tian</i>	<i>dao</i>	<i>bei jing</i>	<i>zhao</i>	<i>ta</i>
P3	hier	à/aller	Pékin	chercher	P3

« Elle est allé à Pékin hier et l'a cherché. »

Ex 47 (ZHANG Xin guo, *Mei tian gei zi ji yi ge xin xi wang (Donnez-vous un espoir tous les jours)*, 2015 : 140)

他	工作	到	下	个	月
<i>Ta</i>	<i>gong zuo</i>	<i>dao</i>	<i>xia</i>	<i>ge</i>	<i>yue</i>
P3.	travailler	à	prochain	CL	mois

« Il travaillera jusqu'au mois prochain. »

Dans la phrase 47, 到 *dao* fonctionne comme préposition, sa qualité prépositionnelle est la plus forte.

La grammaticalisation du verbe en une préposition est un processus graduel, les deux extrémités de la grammaticalisation sont mieux identifiées, l'étape intermédiaire est un peu confuse. Certains mots sont principalement des verbes, mais qui sont également en train de se grammaticaliser en préposition, par exemple, 说 *shuo* « parler, dire », 讲 *jiang* « parler, dire », 谈 *tan* « parler », 论 *lun* « parler », ce sont tous les verbes qui signifient « parler, dire, raconter », ils sont souvent utilisés pour commenter quelqu'un ou quelque chose, donc ils ont commencé à se grammaticaliser en préposition qui introduit le thème. Parmi eux, le processus de grammaticalisation du verbe 论 *lun* « parler » à la préposition 论 *lun* « par rapport à » est fondamentalement terminé, il possède le caractère prépositionnel, par exemple,

Ex 48 (ZHAO Shuguang, *Zhi chang jiang hu (L'arène de travail)*, 2015 : 98)

论	工作	态度,	他	很	不	错
<i>Lun</i>	<i>gong zuo</i>	<i>tai du</i>	<i>ta</i>	<i>hen</i>	<i>bu</i>	<i>cuo</i>
Par rapport à	travail	attitude	P3.	très	pas	mal

« Par rapport à l'attitude de travail, il est pas mal. »

Selon l'exemple 48, 论 *lun* « par rapport à » fait déjà partie de la préposition, en

outré, 说 *shuo* « parler, dire », 讲 *jiang* « parler, dire » et 谈 *tan* « parler » possèdent aussi la qualité prépositionnelle, par exemple, 说 *shuo* est un verbe d'action qui signifie « parler, dire » comme dans l'exemple suivant,

Ex 49 (WANG Erde, *Kuai le wang zi (Le prince heureux)*, 2009 : 4)

他	跟	我	说	了	这	个	消息
<i>Ta</i>	<i>gen</i>	<i>wo</i>	<i>shuo</i>	<i>le</i>	<i>zhe</i>	<i>ge</i>	<i>xiao xi</i>
P3	à	P1.	dire	aspect	dém	CL	nouvelle

« Il m'a dit cette nouvelle. »

En tant que préposition, 说 *shuo* signifie « à propos de », comme dans l'exemple 50,

Ex 50 (BA Jin, *Han ye (La nuit froide)*, 2009 : 23)

说	这	个	消息,	他	很	难过
<i>shuo</i>	<i>zhe</i>	<i>ge</i>	<i>xiao xi</i>	<i>ta</i>	<i>hen</i>	<i>nan guo</i>
À propos de	dém	CL	nouvelle	P3	très	triste

« Il se sent très triste à propos de cette nouvelle. »

讲 *jiang* en tant que verbe signifie « raconter » comme dans l'exemple 51, en tant que préposition signifie « par rapport à » comme dans l'exemple 52 .

Ex 51 (XIN Xin, *Ye chang meng duo (Longue nuit, beaucoup de rêves)*, 2017 : 53)

我	给	你	讲	个	故事
<i>Wo</i>	<i>gei</i>	<i>ni</i>	<i>jiang</i>	<i>ge</i>	<i>gu shi</i>
P1	à	P2.	raconter	CL	histoire

« Je te raconte une histoire. »

Ex 52 (LIU Jianchao, *Gao jiao ni de ming zi (Criez votre nom)*, 2015 : 139)

讲	这	件	事,	你	最	了解
<i>jiang</i>	<i>zhe</i>	<i>jian</i>	<i>shi</i>	<i>ni</i>	<i>zui</i>	<i>liao jie</i>
par rapport à	adj;dém	CL	affaire	P2.SG	plus	connaître

« Par rapport à cette affaire, tu as le plus de connaissances. »

2.2.2 la distinction entre la préposition et le coordonnant

Les disputes entre les prépositions et les coordonnants sont principalement exprimées dans le groupes de mots ci-dessous :

-和 *he* « avec/et », 跟 *gen* « avec/et », 同 *tong* « avec/et », 与 *yu* « avec/et »

和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong* et 与 *yu* peuvent tous être à la fois des prépositions qui signifient « avec/à + bénéficiaire » et des coordonnants qui signifient « et » dans des phrases, par exemple,

-和 *he*

Ex 53 (ZHANG Tao, *Gou tong yu yan jiang (La communication et le discours)*, 2014 : 14)

语言	和	文字	都	是	人类	沟通	的	工具
<i>Yu yan</i>	<i>he</i>	<i>wen zi</i>	<i>dou</i>	<i>shi</i>	<i>ren lei</i>	<i>gou tong</i>	<i>de</i>	<i>gong ju</i>
Langage	et	lettre	tous	cop	humain	communication	de	outil

« Le langage et les lettres sont tous les outils de la communication humaine. »

Ex 54 (WANG Jiacy, *Dang ni shi xue er wo shi huo (Quand tu es la neige et je suis le feu)*, 2016 : 159)

我	和	一	个	朋友	联系
<i>Wo</i>	<i>he</i>	<i>yi</i>	<i>ge</i>	<i>peng you</i>	<i>lian xi</i>
P1	avec	un	CL	ami	communiquer

« Je communique avec un ami. »

Dans l'exemple 53, 和 *he* « et » est un coordonnant qui coordonne « le langage » et « les lettres », dans l'exemple 54, 和 *he* « avec » sert d'une préposition qui introduit « un ami ».

-跟 *gen*

Ex 55 (WU Xuegang, *Ting dun shi miao (La pause de dix secondes)*, 2017 : 121)

对	这	个	岗位,	能力	跟	经验	很	重要
<i>Dui</i>	<i>zhe</i>	<i>ge</i>	<i>gang wei</i>	<i>neng li</i>	<i>gen</i>	<i>jing yan</i>	<i>hen</i>	<i>zhong yao</i>
Pour	dém	CL	poste	compétence	et	expérience	très	important

« Pour ce poste, la compétence et l'expérience sont très importantes. »

Ex 56 (QIAN Mu, *Da mo nv wang (La reine du désert)*, 2015 : 108)

我	敢	跟	你	打赌
Wo	gan	gen	ni	da du
P1	oser	avec	toi	parier

« J'ose parier avec toi. »

Dans l'exemple 55, 跟 *gen* « et » est un coordonnant qui coordonne « la compétence » et « l'expérience », dans l'exemple 56, 跟 *gen* « avec » sert d'une préposition qui introduit « P2.SG ».

-同 *tong*

Ex 57 (XUE Muqiao, *Xue mu qiao xuan ji (Le recueil de XUE Muqiao)*, 1985 : 93)

工人	同	农民	生活	差	不	多
Gong ren	tong	nong min	sheng huo	cha	bu	duo
Ouvrier	et	paysan	vivre	manquer	nég	beaucoup

« Les ouvriers et les paysans vivent presque de la même façon. »

Ex 58 (SHUO Xuehan, *Chu ai ji ji (Exode de l'Égypte)*, 2014 : 138)

我	同	你	去
Wo	tong	ni	qu
P1.	avec	P2.	aller

« Je vais avec toi. »

Dans l'exemple 57, 同 *tong* « et » est un coordonnant qui coordonne « les ouvriers » et « les paysans », dans l'exemple 58, 同 *tong* « avec » sert d'une préposition qui introduit « P2.SG ».

-与 *yu*

Ex 59 (YI Ran, *Shen mi di liu gan (Le mystérieux sixième sens)*, 2015 : 146)

大家	如此	开心	与	激动
Da jia	ru ci	kai xin	yu	ji dong
On	si	content	et	excité

« On est si content et excité. »

Ex 60 (WU Jingzi, *Ru lin wai shi (Histoire des savants)*, 2015 : 102)

他	喜欢	与	你	下	棋
<i>Ta</i>	<i>xi huan</i>	<i>yu</i>	<i>ni</i>	<i>xia</i>	<i>qi</i>
P3.SG	aimer	avec	P2.SG	jouer	échecs

« Il aime jouer aux échecs avec toi. »

Dans l'exemple 59, 与 *yu* « et » est un coordonnant qui coordonne « content » et « excité », dans l'exemple 60, 与 *yu* « avec » sert d'une préposition qui introduit « P2.SG ».

Selon les exemples ci-dessus, 和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong* et 与 *yu* ne sont pas très différents en termes sémantique, leurs différences s'expriment principalement dans le style de langue. 与 *yu* et 同 *tong* s'utilisent souvent à l'écrit, 跟 *gen* toujours à l'oral, 和 *he* peut être utilisé à la fois à l'écrit et à l'oral.

En regardant isolément, 和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong* et 与 *yu* sont parfois ambigus dans les phrases. Par exemple,

Ex 61 (SUN Rui, *Yi dao san shi jiu hui yi (Les souvenirs de trente ans)*, 2012 : 14)

他	和	他	朋友	去	看	电影
<i>Ta</i>	<i>he</i>	<i>ta</i>	<i>peng you</i>	<i>qu</i>	<i>kan</i>	<i>dian ying</i>
P3.SG	et/avec	P3.SG	ami	aller	voir	film

« Son ami et lui, ils vont voir un film. »

« Il va voir un film avec son ami. »

Dans la phrase 61, on peut concevoir 和 *he* comme un coordonnant, donc la phrase veut dire qu'il va voir le film, son ami va aussi le voir, ils vont le voir ensemble. Cependant, on peut également traiter 和 *he* comme une préposition, donc dans le comportement d'aller voir le film, il y a une hiérarchie entre « P3.SG » et « son ami », la phrase veut dire qu'il va voir un film avec son ami. La même chose pour 跟 *gen*, par exemple,

Ex 62 (MA Cuiluo, *Xing yue tong hua (La conte de fées des étoiles)*, 2014 : 69)

我	跟	你	回去
<i>Wo</i>	<i>gen</i>	<i>ni</i>	<i>hui qu</i>

P1. **et/avec** P2. **revenir**

« Toi et moi, nous revenons. »

« Je reviens avec toi. »

Dans la phrase 62, on peut concevoir 跟 *gen* comme un coordonnant, donc la phrase veut dire que je reviens, tu reviens aussi, nous revenons ensemble. Cependant, on peut également traiter 跟 *gen* comme une préposition, donc dans le comportement de revenir, il y a une hiérarchie entre « P1. » et « P2. », donc la phrase veut dire que je reviens avec toi.

La même ambiguïté existe pour 同 *tong* et 与 *yu*. Afin de distinguer cette ambiguïté entre le coordonnant et la préposition, dans les recherches précédentes, les chercheurs ont trouvé beaucoup de méthodes efficaces. Ces méthodes comprennent :

(1) Le remplacement

En remplaçant « N1 + 和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong*, 与 *yu* + N2 » par 他们 *ta men* « ils », 她们 *ta men* « elles » et 它们 *ta men* « ils (animal/inanimé) », si le sens de la phrase ne change pas, il s'agit d'une coordination, si le sens de la phrase change, c'est une préposition. Par exemple,

Ex 63 (HU Shi, *HU Shi yu cui (Le discours de HU Shi)*, 2003 : 117)

a. 贫穷	和	愚昧	是	进步	的	敌人
<i>Pin qiong</i>	<i>he</i>	<i>yu mei</i>	<i>shi</i>	<i>jin bu</i>	<i>de</i>	<i>di ren</i>
Pauvreté	et	ignorance	cop	progrès	de	ennemi

« La pauvreté et l'ignorance sont les ennemis du progrès. »

En appliquant cette méthode, on remplace « N1 + 和 *he* + N2 » qui est « Pauvreté + 和 *he* + ignorance » par 它们 *ta men* « ils (animal/inanimé) », donc la phrase devient :

b. 它们	是	进步	的	敌人
<i>ta men</i>	<i>shi</i>	<i>jin bu</i>	<i>de</i>	<i>di ren</i>
P3.PL	cop	progrès	de	ennemi

« Ils sont les ennemis du progrès. »

Les deux phrases indiquent la même chose, donc ici 和 *he* est un coordonnant.

Un autre exemple,

Ex 64 (ZOU Lu, *Gan dong de lv cheng (Un voyage émouvant)*, 2013 : 159)

a	他	跟	老师	问	好
<i>Ta</i>		<i>gen</i>	<i>lao shi</i>	<i>wen</i>	<i>hao</i>
P3.		à	enseignant	dire	bonjour

« Il dit bonjour à l'enseignant. »

Avec le même processus, on remplace « N1 + 跟 *gen* + N2 » qui est « P3. + 跟 *gen* + enseignant » par 他们 *ta men* « ils », donc la phrase devient :

b	他们	问	好
<i>Ta men</i>		<i>wen</i>	<i>hao</i>
P3.PL		dire	bonjour

« Ils disent bonjour. »

Selon les phrase 64a et 64b, on voit que les sens des deux phrases ne sont pas les mêmes, donc ici 跟 *gen* est une préposition.

Cependant, cette méthode ne résout pas tous les problèmes, par exemple,

Ex 65 (WANG Xinli, *Bu an fen de chun tian (Un printemps agité)*, 2004 : 29)

a	他	跟	妻子	离婚	了
<i>Ta</i>		<i>gen</i>	<i>qi zi</i>	<i>li hun</i>	<i>le</i>
P3.		avec	femme	divorcer	aspect

« Il a divorcé d'avec sa femme. »

En général, on considère 跟 *gen* dans cette phrase comme une préposition, mais si on applique la méthode de remplacement pour cette phrase, cela donne :

b	他们	离婚	了
<i>Ta men</i>		<i>li hun</i>	<i>le</i>
P3.PL		divorcer	aspect

« Ils ont divorcé. »

Les deux phrases indiquent la même chose, mais dans cette phrase, 跟 *gen* n'est pas un coordonnant, donc il faut choisir d'autres moyens pour les distinguer.

(2) L'échange

En échangeant N1 et N2 dans la structure « N1 + 和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong*, 与 *yu* + N2 », si le sens de la phrase ne change pas, il s’agit d’un coordonnant, si le sens de la phrase change, c’est une préposition. Par exemple,

Ex 66 (PAN Hong, *Ai zai chang zheng zhong (L'amour dans la longue marche)*, 2006 : 15)

a	她	的	耐心	和	机智	很	出名
<i>Ta</i>		<i>de</i>	<i>nai xin</i>	<i>he</i>	<i>ji zhi</i>	<i>hen</i>	<i>chu ming</i>
P3		possessif	patience	et	intelligence	bien	connu

« Sa patience et son intelligence sont bien connues. »

Si on échange N1 « patience » et N2 « intelligence » dans le structure « N1 + 和 *he* + N2 » de la phrase 66, la phrase devient :

b	她	的	机智	和	耐心	很	出名
<i>Ta</i>		<i>de</i>	<i>ji zhi</i>	<i>he</i>	<i>nai xin</i>	<i>hen</i>	<i>chu ming</i>
P3.		possessif	intelligence	et	patience	bien	connu

« Son intelligence et sa patience sont bien connues. »

Selon les phrases 66a et 66b, on peut observer que le sens de phrase ne change pas en échangeant le N1 et N2, donc ici le 和 *he* est un coordonnant.

Ex 67(YU Daizong, *Jing zi de bei mian (L'arrière du miroir)*, 2015 : 114)

a	我	跟	他	说	了	谎
<i>Wo</i>		<i>gen</i>	<i>ta</i>	<i>shuo</i>	<i>le</i>	<i>huang</i>
P1.		à	P3.	dire	aspect	mensonge

« Je lui ai dit un mensonge. »

Si on échange « P1.SG » et « P3.SG » dans la structure « N1 + 跟 *gen* + N2 » de la phrase 67, cela donne :

b	他	跟	我	说	了	谎
<i>ta</i>		<i>gen</i>	<i>Wo</i>	<i>shuo</i>	<i>le</i>	<i>huang</i>
P3.		à	P1.	dire	aspect	mensonge

« Il m’a dit un mensonge. »

Le sens de la phrase change, donc 跟 *gen* dans cette phrase est une préposition.

(3) La décomposition

En décomposant la structure « syntagme 1 + 和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong*, 与 *yu* + syntagme 2 », on combine respectivement le syntagme 1 et le syntagme 2 avec le prédicat, cela transforme une phrase en deux phrases, on coordonne les deux phrases, s'il s'agit de la même signification, c'est le coordonnant, si le sens change ou cela donne une phrase agrammaticale, c'est la préposition. Par exemple,

Ex 68 (WANG Xin, *Di zhi xue (La topographie)*, 1989 : 78)

a 这	种	岩石	不	易	风化	和	侵蚀
<i>Zhe</i>	<i>zhong</i>	<i>yan shi</i>	<i>bu</i>	<i>yi</i>	<i>feng hua</i>	<i>he</i>	<i>qin shi</i>
dém	genre	roche	nég	facile	désagréger	et	éroder

« Ce genre de roche n'est pas facile à désagréger et à éroder. »

En utilisant cette méthode, on combine « désagréger » et « éroder » dans la structure « syntagme 1 + 和 *he* + syntagme 2 » avec le prédicat respectivement, cela donne :

b 这	种	岩石	不	易	风化
<i>Zhe</i>	<i>zhong</i>	<i>yan shi</i>	<i>bu</i>	<i>yi</i>	<i>feng hua</i>
dém	genre	roche	nég	facile	désagréger

« Ce genre de roche n'est pas facile à désagréger. »

c 这	种	岩石	不	易	侵蚀
<i>Zhe</i>	<i>zhong</i>	<i>yan shi</i>	<i>bu</i>	<i>yi</i>	<i>qin shi</i>
Adj;dém	genre	roche	nég	facile	éroder

« Ce genre de roche n'est pas facile à éroder. »

Selon les exemples ci-dessus, on peut noter que si on coordonne les phrases b et c, cela donne, il s'agit de la même signification de la phrase a, donc 和 *he* dans cette phrase est le coordonnant.

Ex 69 (SHI Di, *Hei shao nian (Boujour, mon ami)*, 2017 : 39)

你	和	他	在	一起	很	开心
<i>Ni</i>	<i>he</i>	<i>ta</i>	<i>zai</i>	<i>yi qi</i>	<i>hen</i>	<i>kai xin</i>
P2.	avec	P3.	rester	ensemble	très	content

« Tu es très content de rester ensemble avec lui. »

On combine séparément « P2 » et « P3 » de la structure « P1 + 和 *he* + P2 » avec le prédicat, cela donne :

*你	在	一起	很	开心
<i>Ni</i>	<i>zai</i>	<i>yi qi</i>	<i>hen</i>	<i>kai xin</i>
P2.SG	rester	ensemble	très	content

*他	在	一起	很	开心
<i>ta</i>	<i>zai</i>	<i>yi qi</i>	<i>hen</i>	<i>kai xin</i>
P3.SG	rester	ensemble	très	content

Cela donne deux phrases agrammaticales, donc ici 和 *he* n'est pas le coordonnant mais la préposition.

(4) L'insertion

En insérant un complément circonstanciel ou d'autres parties composantes entre N1 et N2 de la structure « N1 + 和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong*, 与 *yu* + N2 », si après l'insertion la phrase est correcte, il s'agit d'une préposition, si la phrase ne marche pas, c'est un coordonnant. Cette méthode est considérée par de nombreux chercheurs comme la méthode la plus efficace. Par exemple,

Ex 70 (LIU Zhixiong, *You xiu shi xun lian chu lai de (L'excellence viens de la diligence)*, 2007 : 115)

a 他	跟	我	们	一起	训练
<i>Ta</i>	<i>gen</i>	<i>wo</i>	<i>men</i>	<i>yi qi</i>	<i>xun lian</i>
P3.	avec	P1	PL	ensemble	s'entraîner

« Il s'entraîne avec nous. »

Pour vérifier que 跟 *gen* est une préposition, on insère un complément circonstanciel 昨天 *zuo tian* « hier » entre « P3. » et « P1.PL », cela donne :

b 他	昨天	跟	我	们	一起	训练
-----	----	---	---	---	----	----

<i>Ta</i>	<i>zuo tian</i>	<i>gen</i>	<i>wo</i>	<i>men</i>	<i>yi qi</i>	<i>xun lian</i>
P3.	hier	avec	P1	PL	ensemble	s'entraîner

« Il s'est entraîné avec nous hier. »

Après l'insertion, la phrase est toujours correcte, donc ici 跟 *gen* est une préposition qui signifie « avec ».

Ex 71 (A Mao, *Zai ai zhong yong sheng (Vivre éternellement dans l'amour)*, 2011 : 153)

他	跟	我	都	爱	唱歌
<i>Ta</i>	<i>gen</i>	<i>wo</i>	<i>dou</i>	<i>ai</i>	<i>chang ge</i>
P3.	et	P1.	tous	aimer	chanter

« Lui et moi, nous aimons tous chanter. »

Pour savoir si ce 跟 *gen* est un coordonnant, on insère également le complément circonstanciel 昨天 *zuo tian* « hier » entre « P3.SG » et « P1.SG », cela donne :

*他	昨天	跟	我	都	爱	唱歌
<i>Ta</i>	<i>zuo tian</i>	<i>gen</i>	<i>wo</i>	<i>dou</i>	<i>ai</i>	<i>chang ge</i>
P3.	hier	et	P1.	tous	aimer	chanter

Cette phrase est agrammaticale après l'insertion de complément circonstanciel, donc dans cette phrase 跟 *gen* est un coordonnant.

On a aussi une autre remarque, il existe une autre place de l'insertion en utilisant cette méthode, si on peut insérer un adverbe qui a un sens de résumer entre le prédicat et la structure « N1 + 和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong*, 与 *yu* + N2 » et le sens de la phrase ne change pas, il s'agirait d'un morphème qui exprime une relation d'équivalence. Par exemple,

Ex 72 (JIN Xing, *Ban meng (une demi-rêve)*, 2005 : 4)

a 我	和	姐姐	喜欢	旅行
<i>Wo</i>	<i>he</i>	<i>jie jie</i>	<i>xi huan</i>	<i>lv xing</i>

P1. **et** soeur aimer voyager
 « Ma soeur et moi, aimons voyager. »

En insérant un adverbe 都 *dou* « tout » entre le prédicat « aimer » et la structure « N1 + 和 *he* + N2 », la phrase devient :

b 我 **和** 姐姐 **都** 喜欢 旅行
Wo ***he*** *jie jie* ***dou*** *xi huan* *lv xing*
 P1. **et** soeur **tout** aimer voyager

« Ma soeur et moi, aimons tous deux voyager. »

Après l'insertion, la phrase reste grammaticale, donc ici 和 *he* est un coordonnant.

Ex 73 (MU Xiaotou, *Jiao (L'angle)*, 2012 : 28)

a 老师 **跟** 你 讲 这 道 题
Lao shi ***gen*** *ni* *jiang* *zhe* *dao* *ti*
 Professeur **à** P2. expliquer dém CL question
 « Le professeur t'explique cette question. »

Si l'on insère l'adverbe 都 *dou* « tout » entre le prédicat « expliquer » et la structure « N1 + 跟 *gen* + N2 »,

b 老师 **跟** 你 **都** 讲 这 道 题
Lao shi ***gen*** *ni* ***dou*** *jiang* *zhe* *dao* *ti*
 Professeur **et** P2. **tous** expliquer dém CL question
 « Le professeur et toi, vous expliquez tous deux cette question. »

On peut noter qu'après l'insertion, la phrase est correcte, mais le sens change, donc 跟 *gen* dans la phrase 73 n'est pas une mais une préposition.

(5) La topicalisation

Quand 和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong* et 与 *yu* sont les prépositions, N1 est à la fois le sujet et le thème de la phrase, donc on peut faire la pose ou ajouter des morphèmes

interjectifs après N1, par exemple,

Ex 74 (LIU Zhixiong, *You xiu shi xun lian chu lai de (L'excellence viens de la diligence)*, 2007 : 115)

a 他	跟	我	们	一起	训练
Ta	gen	wo	men	yi qi	xun lian
P3	avec	P1	PL	ensemble	s'entraîner

« Il s'entraîne avec nous. »

Si l'on fait une pose après le sujet et le thème « P3. », cela donne :

b 他	,	跟	我	们	一起	训练
Ta	,	gen	wo	men	yi qi	xun lian
P3.	/	avec	P1	PL	ensemble	s'entraîner

« Lui, il s'entraîne avec nous. »

Si l'on ajoute un morphème interjectif après le thème « P3. »,

c 他	啊,	跟	我	们	一起	训练
Ta	a,	gen	wo	men	yi qi	xun lian
P3.	interj.	avec	P1	PL	ensemble	s'entraîner

« Ah, lui, il s'entraîne avec nous. »

Selon les exemples ci-dessus, que ce soit une pause ou l'addition d'un interjectif, la phrase est correcte et le sens est inchangé, donc ici 跟 *gen* est une préposition.

Quand 和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong* et 与 *yu* sont des coordonnants, la structure « N1 + 和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong*, 与 *yu* + N2 » est à la fois le sujet et le thème, donc on ne peut que faire la pose ou ajouter des morphèmes interjectifs après la structure, mais pas après le N1. Par exemple,

Ex 75 (A Mao, *Zai ai zhong yong sheng (Vivre éternellement dans l'amour)*, 2011 : 153)

a	他	跟	我	都	爱	唱歌
	<i>Ta</i>	<i>gen</i>	<i>wo</i>	<i>dou</i>	<i>ai</i>	<i>chang ge</i>
P3.		<i>et</i>	P1.	tous	aimer	chanter

« Lui et moi, aimons tous deux chanter. »

Dans l'exemple 75, 跟 *gen* est un coordonnant, parce que l'on peut seulement faire la pause ou ajouter un morphème interjectif après la structure « N1 + 和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong*, 与 *yu* + N2 », comme ci-dessous :

b	他	跟	我	,	都	爱	唱歌
	<i>Ta</i>	<i>gen</i>	<i>wo</i>	,	<i>dou</i>	<i>ai</i>	<i>chang ge</i>
P3.SG		<i>et</i>	P1.SG	,	tous	aimer	chanter

« Lui et moi, aimons tous deux chanter. »

c	他	跟	我	啊,	都	爱	唱歌
	<i>Ta</i>	<i>gen</i>	<i>wo</i>	<i>a</i> ,	<i>dou</i>	<i>ai</i>	<i>chang ge</i>
P3.SG		<i>et</i>	P1.SG	<i>interj.</i>	tous	aimer	chanter

« Ah, lui et moi, aimons tous deux chanter. »

Si l'on fait la pause ou ajout un morphème interjectif après « P3.SG », c'est agrammatical :

*他	,	跟	我	都	爱	唱歌
<i>Ta</i>	,	<i>gen</i>	<i>wo</i>	<i>dou</i>	<i>ai</i>	<i>chang ge</i>
P3.	,	<i>et</i>	P1.	tous	aimer	chanter

*他	啊	跟	我	都	爱	唱歌
<i>Ta</i>	<i>a</i>	<i>gen</i>	<i>wo</i>	<i>dou</i>	<i>ai</i>	<i>chang ge</i>
P3.	<i>interj.</i>	<i>et</i>	P1.	tous	aimer	chanter

Les méthodes ci-dessus sont assez efficaces, mais pour les phrases dont le verbe est un verbe réflexif, il existe encore des insuffisances, par exemple,

Ex 76

a 小李	和	小刘	结婚	了
<i>Xiao li</i>	<i>he</i>	<i>xiao liu</i>	<i>jie hun</i>	<i>le</i>
Xiao li	et/avec	xiao liu	marier	aspect

Grammaticalement, cette phrase est correcte, mais il existe des ambiguïtés, on peut traiter de cette phrase de deux façons, cela veut dire tout à bord que « Xiao li et Xiao liu sont mariés », c'est-à-dire qu'ils ne sont pas célibataires, mais ils ne sont pas un couple; secondement, cela veut aussi dire que « Xiao li est marié avec Xiao liu », donc même si cette phrase est correcte du point de vue de la grammaire, nous devons nous essayer de ne pas construire les phrases comme celle-ci, mais comment pouvons-nous éviter de ces ambiguïtés ? Nous pouvons les distinguer en ajoutant des marquages :

-S'il s'agit de l'emploi d'une préposition, on peut ajouter des adverbes ou d'autres compléments circonstanciels devant 和 *he*, 跟 *gen*, 同 *tong* et 与 *yu* pour que la phrase ne soit pas ambiguë, par exemple,

b 小李	已经	和	小刘	结婚	了
<i>Xiao li</i>	<i>yi jing</i>	<i>he</i>	<i>xiao liu</i>	<i>jie hun</i>	<i>le</i>
Xiao li	déjà	avec	xiao liu	marier	aspect

« Xiao li est déjà marié avec Xiao liu. »

-S'il s'agit de l'emploi d'un coordonnant, on peut ajouter des adverbes devant le prédicat, par exemple,

c 小李	和	小刘	都	结婚	了
<i>Xiao li</i>	<i>he</i>	<i>xiao liu</i>	<i>dou</i>	<i>jie hun</i>	<i>le</i>
Xiao li	avec	xiao liu	tous deux	marier	aspect

« Xiao li et Xiao liu sont tous deux mariés. »

Si nous rencontrons une phrase sans marquage distinctif, nous devons utiliser le contexte et les méthodes ci-dessus pour savoir s'il s'agit d'une préposition ou d'un coordonnant.

En fait, les coordonnants et les prépositions sont également interreliées, comme les prépositions, de nombreux coordonnants sont également développés à partir des verbes. Par exemple, 和 *he* en chinois archaïque est un verbe 和 *he* « adhérer », et il a évolué d'un verbe à un coordonnant 和 *he* « et » dans la dynastie des Tang, ensuite, il est devenu une préposition 和 *he* « avec » dans la dynastie des Song. Évidemment, compte tenu des facteurs diachroniques, la distinction entre les et les prépositions est encore difficile à certains égards.

2.2.3 la distinction entre la préposition et le subordonnant

Les confusions entre les prépositions et les subordonnants sont exprimées dans le groupes de mots ci-dessous :

-因 *yin* « à cause de; grâce à /parce que », 因为 *yin wei* « à cause de; grâce à /parce que », 由于 *you yu* « à cause de; grâce à /parce que », 为了 *wei le* « à cause de; grâce à /parce que »

Ce groupe de mots a aussi deux emplois : l'un est la préposition pour introduire la cause « à cause de; grâce à », leur nuances comme préposition seront analysées dans le chapitre suivant, l'autre est le subordonnant « parce que ». Par exemple,

Ex 77 (ZHOU Guansheng, *Ren xing de tan suo (L'exploration de l'humanité)*, 1989 : 18)

他	由于	虚荣	而	说谎
<i>Ta</i>	<i>you yu</i>	<i>xu rong</i>	<i>er</i>	<i>shuo huang</i>
P3.	à cause de	vanité	particule	mentir

« Il ment à cause de la vanité. »

Ex 78 (ZHENG Hao, *Feng huang hao hang hai ri ji (Le journal de navigation de Phoenix)*, 2005 : 174)

由于	风	太	大,	追捕	只好	作罢
<i>Youyu</i>	<i>feng</i>	<i>tai</i>	<i>da</i>	<i>zhui bu</i>	<i>zhi hao</i>	<i>zuo ba</i>
comme	vent	trop	fort	chasse	devoir	arrêter

« Comme le vent est trop fort, la chasse doit être arrêtée. »

Dans l'exemple 77, 由于 *you yu* « à cause de » est une préposition qui introduit la cause « vanité », dans l'exemple 78, 由于 *you yu* « comme » sert d'un subordonnant à valeur causative.

Ex 79 (YU Luo ke, *Wo jia : wo de ge ge yu luo ke (Ma famille: Mon frère YU Luo ke)*, 2016 : 114)

她	拒绝,	只	因	他	太	穷
<i>Ta</i>	<i>ju jue</i>	<i>zhi</i>	<i>yin</i>	<i>ta</i>	<i>tai</i>	<i>qiong</i>
P3.SG	refuser	seulement	parce que	P3.SG	trop	pauvre

« Elle refuse parce qu'il est trop pauvre. »

Ex 80 (WU Xuegang, *Zhen xi wang wo er shi ji sui jiu ming bai de shi (Ce que je veux vraiment comprendre dans ma vingtaine)*, 2017 : 75)

他	因	懒惰	而	失败	了
<i>Ta</i>	<i>yin</i>	<i>lan duo</i>	<i>er</i>	<i>shi bai</i>	<i>le</i>
P3.SG	à cause de	paresse	particule	échouer	aspect

« Il a échoué à cause de la paresse. »

Dans l'exemple 79, 因 *yin* « parce que » est un subordonnant causatif, dans l'exemple 80, 因 *yin* « à cause de » est une préposition qui introduit la cause « paresse ».

Selon les exemples ci-dessus, on peut noter que la distinction entre la préposition et le subordonnant est aisée, on appelle « subordonnant » le mot ou la locution qui marque l'enchâssement d'une phrase dans une autre phrase de niveau supérieur ou dans un groupe de mots. Généralement quand il s'agit d'un enchâssement de la phrase subordonnée causative, 因 *yin*, 因为 *yin wei*, 由于 *you yu* et 为了 *wei le* possèdent la fonction de subordonnant, quand il s'agit d'un complément causatif introduit, c'est une préposition causative, par exemple,

Ex 81 (LU Xun, *Na han (Crier)*, 1999 : 16)

因为	他	来	了	我	很	高兴
<i>Yin wei</i>	<i>ta</i>	<i>lai</i>	<i>le</i>	<i>wo</i>	<i>hen</i>	<i>gao xing</i>

Parce que P3. venir aspect P1. très content

« Je suis content, parce qu'il est venu. »

Dans l'exemple 81, 因为 *yin wei* marque un enchâssement de la phrase subordonnée causative « il est venu » dans une autre phrase « Je suis content », donc ici 因为 *yin wei* est un subordonnant à valeur causative.

Ex 82 (LI Zhanqiang, *Cheng gong de qi dian (Le départ de la réussite)*, 2013 : 49)

不 要 因为 这 样 的 小 事 烦恼

Bu yao yin wei zhe yang de xiao shi fan nao

Nég vouloir pour dém CL adj petit chose inquiéter

« Ne vous inquiétez pas pour une si petite chose. »

Dans l'exemple 82, 因为 *yin wei* introduit un complément causatif « une si petite chose », donc c'est une préposition causative.

2.2.4 la distinction entre la préposition et le nom

Il y a trois noms qui peuvent aussi s'utiliser comme préposition, ce sont 根据 *gen ju* « fondement », 依据 *yi ju* « base » et 距离 *ju li* « distance », la façon de les distinguer est encore à partir de leurs fonctions principales. En tant que préposition, elles ne peuvent pas être déterminées, les syntagmes qu'elles constituent avec les compléments introduits ne peuvent être que les compléments circonstanciels. Cependant, lorsqu'ils sont utilisés comme des noms, ils peuvent être utilisés seuls et déterminés par d'autres mots. Par exemple,

-根据 *gen ju*

Ex 83 (LIU Yan, *Yu jian wan mei de zi ji (Trouvez les qualités morales parfaites)*, 2011 : 179

这 个 剧本 是 根据 一 本 小说 改写 的

Zhe ge juben shi gen ju yi ben xiao gai xie de

shuo

dém CL script cop d'après un CL roman réécrire particule

« Ce script est réécrit d'après un roman. »

Ex 84 (LIU Huajie, *Yi ke xue de ming yi (Au nom de la science)*, 2000 : 12)

现象	是	科学	的	根据
<i>Xian xiang</i>	<i>shi</i>	<i>ke xue</i>	<i>de</i>	<i>yi ju</i>
Phénomène	cop	science	de	fondement

« Le phénomène est le fondement de la science. »

Dans l'exemple 83, on peut noter qu'ici 根据 *gen ju* introduit un fondement « roman », et ils constituent un complément circonstanciel dans la phrase, donc ce 根据 *gen ju* est une préposition « d'après ». Dans l'exemple 84, 根据 *gen ju* « fondement » est un nom dans la phrase.

-依据 *yi ju*

Ex 85 (ZENG Shiqiang, *Ren ji guan xi yu gou tong (Les relations humaines et la communication)*, 2004 : 172)

我	依据	听	到	的	判断
<i>Wo</i>	<i>yi ju</i>	<i>ting</i>	<i>dao</i>	<i>de</i>	<i>pan duan</i>
P1.	en fonction de	entendre	accom.	particule	juger

structurelle

« Je juge en fonction de ce que j'ai entendu. »

Ex 86 (YANG Shi, *Zhe xue de tong nian (L'enfance philosophique)*, 1987 : 33)

这	为	推理	提供	了	依据
<i>Zhe</i>	<i>wei</i>	<i>tui li</i>	<i>ti gong</i>	<i>le</i>	<i>yi ju</i>
Cela	pour	raisonnement	fournir	aspect	base

« Cela a fourni une base pour le raisonnement. »

Dans l'exemple 85, on peut noter qu'ici 依据 *yi ju* introduit un fondement « ce que j'ai entendu », donc ce 依据 *yi ju* est une préposition « en fonction de ». Dans l'exemple 86, 依据 *yi ju* « base » est un nom qui sert de l'objet dans la phrase.

-距离 *ju li*

Ex 87 (HAN Han, *San chong men (Les triple portes)*, 2014 : 112)

这	学校	距离	车	站	三	里
<i>Zhe</i>	<i>xue xiao</i>	<i>ju li</i>	<i>che</i>	<i>zhan</i>	<i>san</i>	<i>li</i>
dém	école	directionnel	bus	arrêt	trois	mile

« Cette école est à 3 miles de l'arrêt de bus. »

Ex 88 (LI Xiaolai, *Ba shi jian dang zuo peng you (Traiter du temps comme un ami)*, 2013 : 48)

朋友	间	保持	一定	距离
<i>Peng you</i>	<i>jian</i>	<i>bao chi</i>	<i>yi ding</i>	<i>ju li</i>
Ami	entre	garder	certain	distance

« Gardez une certaine distance entre les amis. »

Dans l'exemple 87, on peut noter qu'ici 距离 *ju li* introduit la direction « l'arrêt de bus », donc ce 距离 *ju li* est une préposition. Dans l'exemple 88, 距离 *ju li* « distance » est un nom qui sert de l'objet dans la phrase.

2.3 Les types de la préposition

La classification des prépositions est un point fondamental dans les études des prépositions. En général, le cadre des prépositions reste assez clair, surtout pour les prépositions typiques, cependant, comme les prépositions possèdent les particularités de leur origine et de leur composition, par rapport à la classification interne entre les prépositions il existe de nombreux points de vue et plusieurs critères de classification différentes selon différentes perspectives de recherche, dans cet article nous allons présenter trois types de classification communs ci-dessus.

2.3.1 La classification selon le type de complément introduit

La structure syntaxique et les composantes sémantiques dans la phrase sont la base de l'établissement du système de la classification des prépositions en chinois moderne. Selon le type de complément introduit par la préposition, les prépositions chinoises sont divisées en 11 types par CHEN (2002) comme suit.

(1) Les prépositions introduisant un agent

Dans une phrase, l'agent et le patient ont le lien le plus direct avec le prédicat, et le prédicat peut les contrôler directement. En se projetant dans la structure syntaxique, les positions syntaxiques fixes de l'agent et du patient déterminent leurs fonctions syntaxiques, en général, l'agent est toujours le sujet, le patient est toujours l'objet. De cette manière, il n'y a pas besoin de préposition pour les introduire dans les phrases. Cependant, dans certaines phrases, dans un but pragmatique, les noms représentant l'agent et le patient peuvent changer de place mais pour ce faire ils seront nécessairement introduit par une préposition, puisque l'ordre des termes est bouleversé. Afin de maintenir la relation syntaxique nous avons besoin d'utiliser les prépositions pour qu'ils puissent déterminer le verbe.

La préposition « agent » est la préposition qui sert à introduire l'agent dans la phrase, lorsque celui-ci est mis à une autre place que celle qu'il occupe de façon prototypique. Par exemple, les prépositions ci-dessous servent toutes à introduire un agent : (Comme la plupart des prépositions viennent du verbe, leur nuances sont aussi liées à leurs sens du verbe d'origine.)

Prépositions	Nuances
挨 <i>ai</i>	« s'utiliser avec les effets négatifs »
由 <i>you</i>	« mettre en valeur l'agent »
让 <i>rang</i>	« valeur d'autorisation »
被 <i>bei</i>	« donner plus d'importance à ce qui a été affecté par l'action »

Par exemple,

Ex 89 (ZHANG Jie, *Chuan yue ni de ying zi (À travers ton ombre)*, 2005 : 115)

他	总	挨	老师	批评
<i>Ta</i>	<i>zong</i>	<i>ai</i>	<i>lao shi</i>	<i>pi ping</i>
P3.	toujours	agent	enseignant	critiquer

« Il est toujours critiqué par l'enseignant. »

Dans l'exemple 89, il s'agit d'une action négative « critique », donc on utilise 挨 *ai* « s'utiliser avec les effets négatifs ».

Ex 90 (ZHUO Hongfan, *Yong bing zhi lu (Le chemin des soldats)*, 2014 : 8)

a	那	个	炸弹,	由	你	引爆
	<i>Na</i>	<i>ge</i>	<i>zha dan</i>	<i>you</i>	<i>ni</i>	<i>yin bao</i>
dém.	CL	bombe	agent	P2		amorcer

« Cette bombe est amorcée par toi. »

Dans la phrase 90, on utilise la préposition 由 *you* pour mettre l'agent P2 en valeur, si on le remplace par 被 *bei* comme dans la phrase 90b, dans ce cas-là, on donne plus d'importance à ce qui a été affecté par l'action « cette bombe ».

b	那	个	炸弹	被	你	引爆
	<i>Na</i>	<i>ge</i>	<i>zha dan</i>	<i>bei</i>	<i>ni</i>	<i>yin bao</i>
dém.	CL	bombe	agent	P2		amorcer

Ex 91 (CHEN Guohai, *You mo ling dao (Chef humoristique)*, 2011 : 109)

水	管	让	他	拿去	用
<i>Shui</i>	<i>guan</i>	<i>rang</i>	<i>ta</i>	<i>na qu</i>	<i>yong</i>
Eau	tuyau	agent	P3.	prendre	utiliser

« Le tuyau d'eau est pris par lui pour utiliser. »

Dans la phrase 91, on utilise 让 *rang* pour exprimer une valeur d'autorisation.

(2) Les prépositions introduisant le patient

La préposition « patient » est la préposition qui sert à introduire le patient dans la phrase. Les prépositions sont :

-把 *ba*, qui est pour accentuer le résultat ou l'influence d'une action. On l'utilise quand le complément d'objet à la place de patient est l'élément important de la phrase. Il s'utilise souvent avec les verbes comme 给 *gei* « donner », 讲 *jiang* « dire », le patient introduit doit seulement être le syntagme nominal.

par exemple,

Ex 92 (WANG Xinli, *Bu an fen de chun tian (Un printemps agité)*, 2004 : 61)

我	想	把	这	件	事	讲	给	聂
<i>Wo</i>	<i>xiang</i>	<i>ba</i>	<i>zhe</i>	<i>jian</i>	<i>shi</i>	<i>jiang</i>	<i>gei</i>	<i>nie</i>
P1	vouloir	patient	dém	CL	information	dire	bénéficiaire	NIE

« Je veux dire cette information à NIE. »

-对 *dui* « valeur de l'opinion subjunctive sur le patient » et 对于 *dui yu* « valeur de l'opinion subjunctive sur le patient », quand 对 *dui* et 对于 *dui yu* sont utilisés comme prépositions, ils sont synonymes. En fait, dans ce cas, 对 *dui* n'est qu'une simplification de 对于 *dui yu*, la différence est que 对 *dui* peut introduire les compléments monosyllabiques ou à plusieurs syllabes, 对于 *dui yu* introduit seulement les compléments à plusieurs syllabes. Par exemple,

Ex 93 (LIU Qingbang, *Bian di yue guang (Rayons de la Lune)*, 2009 : 13)

a 田莉	对	他	有些	排斥
<i>Tian li</i>	<i>dui</i>	<i>ta</i>	<i>you xie</i>	<i>pai chi</i>
TIAN Li	patient	P3	un peu	exclure

« TIAN Li l'exclut un peu. »

b*田莉	对于	他	有些	排斥
<i>Tian li</i>	<i>dui yu</i>	<i>ta</i>	<i>you xie</i>	<i>pai chi</i>
TIAN Li	patient	P3	un peu	exclure

Dans l'exemple 93, l'utilisation de 对 *dui* montre une valeur de l'opinion subjunctive du sujet sur le patient « P3 », on ne peut pas remplacer 对 *dui* par 对于 *dui yu*, parce que le complément introduit est monosyllabique 他 *ta* «P3», 对 *dui* peut introduire les compléments monosyllabiques ou à plusieurs syllabes, 对于 *dui yu* introduit seulement les compléments à plusieurs syllabes.

-将 *jiang* est une préposition qui vient du verbe archaïque a une valeur littéraire, l'utilisation de 将 *jiang* porte plus de politesse.

Ex 94 (SHI Yu ling, *Ban hua (La gravure)*, 2005 : 122)

将	笔	沾	清	水
<i>Jiang</i>	<i>bi</i>	<i>zhan</i>	<i>qing</i>	<i>shui</i>
patient	feutre	mouiller	propre	eau

« Mouillez le feutre dans l'eau propre. »

(3) Les prépositions introduisant le bénéficiaire

Le bénéficiaire est l'entité recevant un profit ou un dommage du fait d'un procès,

dans la structure syntaxique, généralement le bénéficiaire ne peut pas se mettre à la place de sujet ou de l'objet, mais il peut se mettre à la place du complément circonstanciel. Les prépositions introduisant le bénéficiaire sont :

-给 *gei* et 为 *wei* : La signification de 给 *gei* est très similaire à celle de 为 *wei* en chinois, mais 给 *gei* est plus informel que 为 *wei* et il existe de nombreux cas où il faut simplement se baser sur des conventions ou des pratiques courantes pour décider d'utiliser l'un ou l'autre.

Ex 95 (XIAO Xiao, *Ha fu tan pan shu (Stratégie de la négociation de Harvard)*, 2014 : 6)

他	喜欢	给	妻子	买	一束	花
<i>Ta</i>	<i>xi huan</i>	<i>gei</i>	<i>qi zi</i>	<i>mai</i>	<i>yi shu</i>	<i>hua</i>
P3.SG	aimer	bénéficiaire	femme	acheter	un CL	fleur

« Il aime acheter un bouquet de fleurs à sa femme. »

Ex 96 (GONG Xi, *Zhong guo xian dai san wen shi yi bai pian (Les cents poèmes en prose de la Chine)*, 1988 : 140)

我	为	你	写	诗
<i>Wo</i>	<i>wei</i>	<i>ni</i>	<i>xie</i>	<i>shi</i>
P1	bénéficiaire	P2	écrire	poésie

« Je t'écris une poésie. »

(4) Les prépositions spatiales

Pour décrire le mouvements des objets, on choisit souvent de différents points représentatifs pour les observer : la provenance, la direction, le lieu passager et la destination. La préposition locative sert à introduire les circonstances spatiales d'un procès dans la phrase, on divise les prépositions locatives en 5 types : la préposition de localisation, le préposition de provenance, la préposition de lieu passager, la préposition de direction et la prépositions de destination.

- La préposition de localisation

Préposition	Nuances	
挨着 <i>ai zhe</i>	Un groupe de synonymes, ils	

靠 <i>kao</i>	peuvent indiquer « à coté de » ou « près de » selon le contexte.	
贴着 <i>tie zhe</i>	à côté de	
在 <i>zai</i>	lieu où l'on est	

Par exemple,

Ex 97 (GU Jian, *YUAN Hong (YUAN Hong)*, 2018 : 1)

庆芸	挨着	他	坐下
<i>Qing yun</i>	<i>ai zhe</i>	<i>ta</i>	<i>zuo xia</i>
Qingyun	à côté de	P3	s'asseoir

« Qingyun s'assoit à côté de lui. »

Dans l'exemple 97, 挨着 *ai zhe* « à côté de » est une préposition de localisation,

Ex 98 (ZHOU Erfu, *Shang hai de zao chen (Le matin à Shanghai)*, 2004 : 188)

她	靠	墙	站着
<i>Ta</i>	<i>kao</i>	<i>qiang</i>	<i>zhan zhe</i>
P3.SG	contre	mur	se tenir debout

« Elle se tient debout contre le mur. »

Ex 99 (HU Wuquan, *Feng kuang hai dao (Pirate fou)*, 2017 : 12)

我	永远	要	待	在	异国他乡
<i>Wo</i>	<i>yong yuan</i>	<i>yao</i>	<i>dai</i>	<i>zai</i>	<i>yi guo ta xiang</i>
P1.SG	pour toujours	devoir	rester	à	étranger

« Je dois rester à l'étranger pour toujours. »

En chinois moderne, s'il s'agit d'indiquer une localisation spécifique, pour montrer qu'un objet est en relation avec un autre, on peut créer une phrase avec 在 *zai* suivi d'un lieu et des morphèmes locatifs de postposition, cela construit une structure 在 *zai* + lieu + des morphèmes locatifs de postposition. Comme dans le tableau ci-dessus :

Préposition	Nuances	
-------------	---------	--

在...上 <i>zai...shang</i>	au dessus de: sur	
在...中 <i>zai...zhong</i>	au milieu de;entre;parmi	
在...下 <i>zai...xia</i>	au dessous dessous	
在...里 <i>zai...li</i>	dans; à l'intérieur de	
在...前 <i>zai...qian</i>	devant	
在...后 <i>zai...hou</i>	après	
在...旁 <i>zai...pang</i>	à côté de	
在...附近 <i>zai...fu jin</i>	au près de	

- La préposition de provenance

(a)自 *zi* et 从 *cong* sont un groupe de synonymes qui signifie « de + provenance », ils

peuvent se remplacer l'un par l'autre, mais 自 *zi* est plus littéraire que 从 *cong*,

Par exemple,

Ex 100 (LI Sike, *Yi tian er shi wu xiao shi (25 heures par jour)*, 2013 : 46)

太阳	从	东	边	升起
<i>Tai yang</i>	<i>cong</i>	<i>dong</i>	<i>bian</i>	<i>sheng qi</i>
Soleil	de	est	côté	s'élever

« Le Soleil s'élève du côté de l'est. »

Ex 101 (HAN Hongkui, *Chang jiang hang yun shi (Histoire de l'expédition du fleuve Yangtze)*, 1992 : 490)

物资.....	自	长	江	抵达	南京
<i>Wu zi</i>	<i>zi</i>	<i>chang</i>	<i>jiang</i>	<i>di da</i>	<i>nan jing</i>
Matériaux	de	Yangtze	fleuve	arriver	Nanjing

« Les matériaux sont arrivés à Nanjing du fleuve Yangtze. »

(b)由 *you* : utilisé pour porter l'attention sur la provenance

Ex 102 (ZHENG Lianhai, *Zhong guo hai dao zhi (Les îles de la Chine)*, 1995 : 82)

降	温	主要	由	表层	开始
<i>Jiang</i>	<i>wen</i>	<i>zhu yao</i>	<i>you</i>	<i>biao ceng</i>	<i>kai shi</i>
Chute	température	principalement	à	surface	commencer

« La chute de la température commence de la surface. »

Dans la phrase 102, l'utilisation de 由 *you* accentue la provenance « la surface ».

- La préposition de lieu passager

Prépositions	Nuances
经过 <i>jing guo</i>	« À travers »
沿 <i>yan</i>	« Le long de », dérivé du verbe « côtoyer »
顺着 <i>shun zhe</i>	« Le long de », dérivé du verbe « suivre »

Par exemple,

Ex 103 (BA Jin, *Ba jin zuo pin jing xuan (Recueil des articles de BA Jin)*, 2009 : 63)

经过	厨房	我	上	了	楼
<i>Jing guo</i>	<i>chu fang</i>	<i>wo</i>	<i>shang</i>	<i>le</i>	<i>lou</i>

À travers cuisine P1 monter aspect escalier

« Je monte l'escalier à travers la cuisine. »

Ex 104 (HE Wenfei, *Feng huang tu (Dessin du Phénix)*, 2018 : 32)

他们 顺着 山脉 缓缓 向 前 走

Ta men shun zhe shan mai huan huan xiang qian zou

P3.PL le long de montagne lentement introduire la direction avant marcher

« Ils marchent lentement le long des montagnes. »

Ex 105 (CHEN Qi, *Ren sheng jing yan quan zhi dao (Les expériences de la vie)*, 2015 : 178)

我 打算 沿 这 条 小溪 走

Wo da suan yan zhe tiao xiao xi zou

P1.SG vouloir le long de adj;dém. CL ruisseau marcher

« Je veux marcher le long de ce ruisseau. »

- La préposition de destination

Prépositions	Nuances
到 <i>dao</i>	Un groupe de synonymes « à + destination », 至 <i>zhi</i> est plus littéraire et moins fréquent.
至 <i>zhi</i>	

Par exemple,

Ex 106

你 要 到 哪 ?

Ni yao dao na

P2 vouloir aller où

« Où vas-tu ? »

Ex 107 (LIU Zhongbo, *Qi che you tai wan (Voyage à Taiwan en vélo)*, 2017 : 13)

旅客 先 行 至 询问 处 购 票

Lv ke xian xing zhi xun wen chu gou piao

Toutiste d'abord aller à renseignemen point acheter billet

t

« Les touristes vont d'abord au point d'information pour acheter des billets. »

- La préposition de direction

(a) 距 *ju* « de » est une préposition de direction, elle s'utilise souvent avec la distance, par exemple,

Ex 108 (ZHU Yongxin, *Zou zai jiao yu de lu shang* (dans la voie de l'éducation), 2005 : 72)

这里	距	苏州	还	有	两	公里
<i>Zhe li</i>	<i>ju</i>	<i>su zhou</i>	<i>hai</i>	<i>you</i>	<i>liang</i>	<i>gong li</i>
Ici	de	Suzhou	encore	avoir	deux	kilomètre

« Il y a encore deux kilomètres de Suzhou. »

(b) 往 *wang* « vers », 向 *xiang* « vers » et 朝 *chao* « vers », ces prépositions peuvent toutes introduire la direction. Les nuances se manifestent principalement dans deux aspects :

-Quand le complément est un concept abstrait, on ne peut utiliser que 往 *wang*, par exemple,

Ex 109 (JI Bulin, *Lang Hai li xian ji* (L'aventure de lycanthrope), 2014 : 317)

你	别	往	心	里	去
<i>Ni</i>	<i>bie</i>	<i>wang</i>	<i>xin</i>	<i>li</i>	<i>qu</i>
P2.SG	nég	vers	coeur	intérieur	aller

« Ne le mets pas dans ton coeur. »

« Litt. Ne le prenez pas au sérieux. »

Dans l'exemple 109, le complément introduit est un concept abstrait, donc on peut seulement utiliser 往 *wang*, si on utilise 向 *xiang* ou 朝 *chao*, la phrase est agrammaticale.

-Quand le complément introduit est une personne ou un pronom personnel, on ne peut utiliser que 向 *xiang* ou 朝 *chao*, par exemple,

Ex 110 (WANG Jiahui, *Tang shan da di zhen* (Tremblement de terre de Tangshan), 2014 : 46)

a	一	个	人	朝	他	走	来
<i>Yi</i>	<i>ge</i>	<i>ren</i>	<i>chao</i>	<i>ta</i>	<i>zou</i>	<i>lai</i>	

Un CL personne **vers** P3 marcher venir

« Une personne marche vers lui. »

Dans l'exemple 110, le complément introduit est un pronom personnel, donc on peut utiliser 朝 *chao* ou 向 *xiang*,

一 个 人 向 他 走 来

Yi ge ren xiang ta zou lai

Un CL personne **vers** P3 marcher venir

« Une personne marche vers lui. »

si on utilise 往 *wang*, la phrase est agrammaticale,

*一 个 人 往 他 走 来

Yi ge ren wang ta zou lai

Un CL personne **vers** P3 marcher venir

(5) Les prépositions temporelles

Les prépositions temporelles servent à introduire un nom temporel dans une phrase, le temps est divisé en période et en moments.

- La période

Par exemple,

Ex 111 (ZHAN Tiansheng, *Guan yu zhi wu de you qu de wen ti (Les questions intéressantes sur les plantes)*, 2006 : 184)

植物 在 冬天 暂时 休眠

Zhi wu zai dong tian zan shi xiu mian

Plante **pendant** hiver provisoirement se reposer

« Les plantes se reposent provisoirement pendant l'hivers. »

- Le moment

Prépositions	Nuances
从 <i>cong</i>	À partir de ce moment-là
临 <i>lin</i>	Accentuation sur le moment

Par exemple,

Ex 112 (XU Zhizhi, *Yi bai zhong guo jia de yi bai zhong bu tong wen hua (Les*

différentes cultures de cents pays), 2009 : 16)

从 那 时 起 就 诞生 了 风筝
Cong na shi qi jiu dan sheng le feng zheng
de dém moment début donc naître aspect cerf-volant

« Le cerf-volant est né à partir de ce moment-là. »

Ex 113 (YU Hua, *Shou huo (Récolte)*, 2006 : 6)

他 临 放 学 也 没 出现
Ta lin fang xue ye mei chu xian
P3.SG à sortie école non plus nég. apparaître

« Il n'est pas apparu au moment de la sortie de l'école non plus. »

Dans la phrase 113, l'utilisation de 临 *lin* porte l'accentuation sur « le moment de la sortie».

(6) La préposition instrumentale

La préposition instrumentale sert à introduire l'instrument dans une phrase, l'instrument est une entité servant involontairement à l'accomplissement d'une action, qui peut être un outil utilisé, des matériaux consommés, une méthode appliquée ou bien un fondement comme la suite,

-introduire les outils

Par exemple,

Ex 114 (Tai kongjietong, *Sheng jing (Le livre de réussite)*, 2008 : 93)

他 以 此 营 生 有 年
Ta yi ci ying sheng you nian
P3 **instrumental** cela vivre vie avoir année

« Il vit de cela depuis plusieurs années. »

-introduire les matériaux

Par exemple,

Ex 115 (SHUO Xuehan, *Chu ai ji ji (Exode de l'Egypte)*, 2014 : 138)

这 一切 器具 都 是 用 铜 做 的
Zhe yi qie qi ju dou shi yong tong zuo de

Adj;dém tout ustensile tout cop **en** cuivre faire acc.

« Tous ces ustensiles sont en cuivre. »

-introduire le moyen

Prépositions	Nuances
通过 <i>Tong guo</i> « par »	Un groupe de synonymes qui exprime l'utilisation de certaines méthodes pour arriver à un résultat donné. Il met en valeur la méthode utilisée pour faire quelque chose, 由 <i>you</i> est plus littéraire.
由 <i>you</i> « par »	

Par exemple,

Ex 116 (FU Lin, *Xian zhong qiu sheng (La réussite en danger)*, 2006 : 174)

通过	这	种	方法
<i>Tong guo</i>	<i>zhe</i>	<i>zhong</i>	<i>fang fa</i>
par	dém.	CL	moyen
我们就能知道各个地区的情况			
<i>wo men jiu neng zhi dao ge ge di qu de qing kuang</i>			
P1 PL donc pouvoir connaître chaque CL région de situation			

« Nous pouvons connaître la situation de chaque région par ce moyen. »

Dans l'exemple 66, la préposition 通过 *tong guo* sert à introduire le moyen 这种方法 *zhe zhong fang fa* « cette façon ».

Ex 117 (SHAO Ji, *Tong hua dao tong hua (Conte de fées)*, 2014 : 64)

我们由	抽签	决定	顺序
<i>wo men you</i>	<i>chou qian</i>	<i>jue ding</i>	<i>shun xu</i>
P1 PL par	tirage	décider	ordre

« Nous décidons l'ordre par tirage. »

-introduire le fondement

Par exemple,

Ex 118 (MENG Qinxiang, *Zhao dao ying li gang gan de zhi dian (Trouver le point d'appui du levier de profit)*, 2016 : 132)

我想按照这个思路谈一下

Wo xiang **an zhao** zhe ge si lu tan yi xia
 P1. vouloir **d'après** dém CL fil de la pensée parler un peu
 « Je veux parler un peu d'après ce fil de la pensée. »

(7) La cause

Les prépositions causales sont utilisées pour introduire une cause, les prépositions causales sont :

Prépositions	Nuances
因为 <i>yin wei</i> « à cause de, grâce à »	neutre
由于 <i>you yu</i> « en raison de, compte tenu de »	accentuation sur la cause
鉴于 <i>jian yu</i> « en raison de, compte tenu de »	la cause vient d'une preuve réelle

par exemple,

Ex 119 (ZHANG Zhihao, *Hai xia (Le détroit)*, 1996 : 122)

他 **因为** 地铁 故障 迟到 了
 Ta **yin wei** di tie gu zhang chi dao le
 P3 **à cause de** métro problème retarder aspect

« Il a été retardé à cause d'un problème de métro. »

Ex 120 (YUAN Xiu, *Xi guan cheng jiu ming yun (L'habitude fait la vie)*, 2013 : 16)

a 许多 病 都 可能 **由于** 不 吃 早餐 引发
 Xu duo bing dou ke neng **you yu** bu chi zao can yin fa
 Beaucoup maladie tout possible **à cause de** nég manger petit susciter
 « De nombreuses maladies peuvent être suscitées à cause de la manque de petit déjeuner. »

Dans l'exemple 120, on utilise 由于 *you yu* pour mettre l'accentuation sur la cause « la manque de petit déjeuner », on peut le remplacer par la préposition casale neutre 因为 *yin wei* « à cause de, grâce à » comme dans la phrase 120b, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de valeur d'accentuation.

b 许多 病 都 可能 **因为** 不 吃 早餐 引发
 Xu duo bing dou ke neng **yin wei** bu chi zao can yin fa

Beaucoup maladie tout possible à cause de nég manger petit susciter

Ex 121 (LIN Weihuan, *Wei qu cheng jiu wei da (De la faute à la correcte)*, 2014 :

162)

老板 鉴于 他 近期 的 业绩

Lao ban jian yu ta jin qi de ye ji

Patron compte tenu de P3. récent adj performance

准备 给予 嘉奖

Zhun bei gei yu jia jiang

Préparer donner récompense

« Compte tenu de sa performance récente, le patron est prêt à lui donner des récompenses. »

Dans la phrase 121, on utilise 鉴于 *jian yu* parce que la cause vient d'une preuve réelle « sa performance récente ».

(8) Le but

L'emploi de la préposition de but sert à introduire le but dans la phrase, les plus communes sont 为 *wei* « pour » et 为了 *wei le* « pour », comme les prépositions de but, ils sont synonymes, dans ce cas, 为 *wei* n'est qu'une simplification de 为了 *wei le*, la différence est que 为 *wei* peut introduire les compléments monosyllabiques ou à plusieurs syllabes, 为了 *wei le* introduit seulement les compléments à plusieurs syllabes.

Par exemple,

Ex 122 (YIN Sheng, *Tou zi shi guan li (Gestion de manière de l'investissement)*, 2006 : 3)

人 们 总 为 工作 奔波

Ren men zong wei gong zuo ben bo

Personne PL toujours pour travail Être sur les chemins sans arrêt

« Les gens sont toujours sur les chemins sans arrêt pour le travail. »

Dans l'exemple 122, la préposition 为 *wei* « pour » sert à introduire le but 工作 *gong zuo* « travail ».

Ex 123 (XING Chunru, *Gong zuo de cheng jiu (Les réalisations du travail)*, 2017 : 101)

我 们 到底 是 为了 什么 目标 活着 呢?

Wo men dao di shi wei le shen me mu biao huo zhe ne

P1 PL finalement cop pour quel but vivre interrogatif

« Finalement nous vivons pour quel but ? »

« Litt. Quel est le but de notre vie ? »

(9) La préposition d'inclusion et d'exclusion

par exemple,

Ex 124 (WANG Baoluo, *Tao li (Fuir)*, 2008 : 140)

除了 这 一 点 大家 几乎 是 一样的

Chu le zhe yi dian da jia ji hu shi yi yang de

Sauf dém CL point tout le monde presque cop le même

« Tout le monde est presque le même sauf sur ce point. »

Ex 125 (LIU Zijing, *Deng ni chi fan de shi hou zui xiang ni (La pensée pendant le repas)*, 2017 : 21)

她 没 和 我 们 中 任何 一 个 人 说话

Ta mei he wo men zhong ren he yi ge ren shuo hua

P3. nég bénéfici P1 PL entre aucun un CL personne parler
aire

« Elle ne parle à aucun d'entre nous. »

Ex 126 (WANG Zhen, *Li shi de mo zhou (La malédiction de l'histoire)*, 2017 : 4)

这 是 意料 之外 的 消息

Zhe shi yi liao zhi wai de xiao xi

Pron;dém cop attente au delà de particule nouvelle
structurelle

« C'est une nouvelle au-delà des attentes. »

(10) La condition

La préposition conditionnelle utilisée pour introduire la condition, par exemple,

Ex 127 (YANG Jisheng, *Zhong guo wen hua da ge ming li shi (Histoire de la révolution culturelle chinoise)*, 2017 : 129)

这	个	计	划	要	经	领	导	批	准	才	能	实	施
<i>Zhe</i>	<i>ge</i>	<i>ji</i>	<i>hua</i>	<i>yao</i>	<i>jing</i>	<i>ling</i>	<i>dao</i>	<i>pi</i>	<i>zhun</i>	<i>cai</i>	<i>neng</i>	<i>shi</i>	<i>shi</i>
dém	CL	projet	devoir	après	leadership	autorisati	donc	pouvoir	mettre	en			
					on							oeuvre	

« Ce projet pourra être mis en œuvre après l'autorisation du leadership. »

Ex 127 (HUANG Yong, *Guang mao qi li de di li (La géographie magnifique)*, 2005 : 143)

风	向	随	季	节	变	化	改	变
<i>Feng</i>	<i>xiang</i>	<i>sui</i>	<i>ji</i>	<i>jie</i>	<i>bian</i>	<i>hua</i>	<i>gai</i>	<i>bian</i>
Vent	direction	avec	saison	changement	changer			

« La direction du vent change avec le changement de saison. »

(11) La comparaison

Les prépositions de comparaison les plus communes sont 比 *bi* « que » et 比起 *bi qi* « que », 比 *bi* « que » est une simplification de 比起 *bi qi* « que », elles sont synonymes. par exemple,

Ex 129 (YE Youmeng, *Nan ge xian wang (Le regard vers le Sud)*, 2009 : 228)

他	比	你	想	像	中	坚	强
<i>Ta</i>	<i>bi</i>	<i>ni</i>	<i>xiang</i>	<i>xiang</i>	<i>zhong</i>	<i>jian</i>	<i>qiang</i>
P3.	que	P2.	imaginer			fort	

« Il est plus fort que tu ne l'imagines. »

Ex 130 (ZHANG Wuchang, *Sui yi ji (Recueil des essais)*, 2001 : 52)

他	的	音	乐	风	格	比	起	文	字
<i>Ta</i>	<i>de</i>	<i>yin</i>	<i>yue</i>	<i>feng</i>	<i>ge</i>	<i>bi</i>	<i>qi</i>	<i>wen</i>	<i>zi</i>
P3.	possessif	musique	style	que		lettre			
似乎	更	让	人	印	象	深	刻		
<i>Si</i>	<i>hu</i>	<i>geng</i>	<i>rang</i>	<i>ren</i>	<i>yin</i>	<i>xiqng</i>	<i>shen</i>	<i>ke</i>	
Sembler	plus	faire	personne	impression	profond				

« Le style de sa musique semble plus impressionnant que l'écrit. »

2.3.2 La classification selon le registre de langue

Une des raisons de la grande quantité de prépositions en chinois est qu'il y a beaucoup de prépositions synonymes. Différentes prépositions synonymes ont tendance à former des couleurs stylistiques différentes, soit écrite soit orale. En chinois moderne, les prépositions employées à l'écrit sont plutôt les prépositions monosyllabiques, les prépositions employées à l'oral ont tendance à être disyllabiques par exemple,

Signification	+ littéraire	- littéraire
« selon »	按 <i>an</i>	按着 <i>an zhe</i>
« introduire le moment »	趁 <i>chen</i>	趁着 <i>chen zhe</i>
« par (moyen de transport) »	乘 <i>cheng</i>	乘着 <i>cheng zhe</i>
« vers »	冲 <i>chong</i>	冲着 <i>chong zhe</i>
« pour »	为 <i>wei</i>	替 <i>ti</i>
« vers »	向 <i>xiang</i>	向着 <i>xiang zhe</i>
« de (provenance) »	由 <i>you</i>	从 <i>cong</i>

Ex 131 (SHU Hanying, *Shen sheng de ren ti yu jian kang (Humain et santé)*, 2013 :

27)

一定 要 严格 按 医 嘱 用 药
Yi ding yao yan ge an yi zhu yong yao
 Certainement devoir strictement selon médecin conseil prendre médicament

« Prenez le médicament strictement selon le conseil de médecin. »

Dans l'exemple 131, la préposition 按 *an* « selon » introduit le complément 医嘱 *yi zhu* « le conseil de médecin », c'est une préposition monosyllabique utilisée plus souvent à l'écrit, alors dans l'exemple 132, 按着 *an zhe* préposition à deux syllabes signifiant « selon » est plus souvent utilisée à l'oral.

Ex 132 (YANG Liufang, *Chen shi shang kong de ji ming (Cris d'oiseaux au dessus de la ville)*, 2015 : 131)

你 接着 他 说 的 去 做
Tu an zhe ta shuo de qu zuo
P2. selon P3. dire particule aller faire
« Tu vas faire ce qu'il a dit. »

2.3.3 La classification selon la forme

Du point de vue structurel, les prépositions chinoises sont principalement divisées en monosyllabes et dissyllabes. Par exemple,

Signification	Monosyllabe	Dissyllabe
« depuis »	自 <i>zi</i>	自从 <i>zi cong</i>
« depuis »	打 <i>da</i>	自打 <i>zi da</i>
« pour »	对 <i>dui</i>	对于 <i>dui yu</i>
« compte tenu de; en raison de »	因 <i>yin</i>	因为 <i>yin wei</i>
« selon »	按 <i>an</i>	按照 <i>an zhao</i>
« sauf »	除 <i>chu</i>	除了 <i>chu le</i>
« pour »	为 <i>wei</i>	为着 <i>wei zhe</i>
« introduire la distance »	距 <i>ju</i>	距离 <i>ju li</i>

Les prépositions chinoises sont avant tout monosyllabiques, les prépositions dissyllabiques sont formées principalement des manières suivantes :

(1) La juxtaposition des prépositions synonymiques monosyllabiques est le cas de la formation de la plupart des prépositions dissyllabiques du chinois, par exemple,

为 <i>wei</i>	« depuis »	+	从 <i>cong</i>	« depuis »	=	自从 <i>zi cong</i>	« depuis »
按 <i>an</i>	« selon »	+	照 <i>zhao</i>	« selon »	=	按照 <i>an zhao</i>	« selon »
因 <i>yin</i>	« en raison de »	+	为 <i>wei</i>	« en raison de »	=	因为 <i>yin wei</i>	« en raison de »

(2) Les morphèmes de dérivation 着 *zhe* et 了 *le* sont attachés à la préposition monosyllabique, ces morphèmes en tant que suffixes permettent la création de prépositions dissyllabiques, par exemple,

朝 <i>chao</i>	« vers »	+	着 <i>zhe</i>	=	朝着 <i>chao zhe</i>	« vers »
沿 <i>yan</i>	« le long de »	+	着 <i>zhe</i>	=	沿着 <i>yan zhe</i>	« le long de »
除 <i>chu</i>	« sauf »	+	了 <i>le</i>	=	除了 <i>chu le</i>	« sauf »

En général, la plupart des prépositions dissyllabiques ont des prépositions monosyllabiques correspondantes, et ce sont les variantes des autres. Historiquement, les prépositions dissyllabiques sont apparues après les prépositions monosyllabiques.

2.3.4 La comparaison des variantes prépositionnelles

Nous avons déjà mentionné que les prépositions chinoises ont de nombreuses variantes, mais d'autres ont des différences subtiles. Nous allons analyser quelques prépositions synonymiques ci-dessous :

(1) 从 *cong* « de, depuis, à partir de, du point de vue de », 自 *zi* « de, depuis », 由 *you* « de, depuis, à partir de », 打 *da* « de, à partir de, depuis », 自从 *zi cong* « de, depuis », 打从 *da cong* « de, depuis, à partir de », 自打 *zi da* « depuis » et 从打 *cong da* « de, depuis », ces prépositions peuvent toutes introduire un commencement temporel ou indiquer une provenance. Les différences se manifestent principalement dans trois aspects :

-Le champs d'application

Ces prépositions peuvent introduire le lieu de départ, le commencement temporel, le début d'un état, le commencement d'une progression, la provenance d'un objet, un fondement, etc. Cependant, le nombre de signification de chaque préposition varie comme ce que le tableau montre ci-dessous :

	lieu de départ	commencement temporel	début d'un état	commencement d'une progression	provenance d'un objet	fondement
--	----------------	-----------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------------	-----------

从 <i>cong</i>	+	+	+	+	+	+
由 <i>you</i>	+	+	+	+	+	
打 <i>da</i>	+	+	+		+	
打从 <i>da cong</i>	+	+	+	+		
从打 <i>cong da</i>		+	+	+		
自 <i>zi</i>	+	+			+	
自从 <i>zi cong</i>	+	+				
自打 <i>zi da</i>		+				

En comparaison, 从 *cong* est la plus largement utilisée, la gamme la plus étroite est 自打 *zi da* qui ne peut représenter que le commencement temporel, leur champs d'application est en ordre : 从 *cong* « de, depuis, à partir de, du point de vue de » > 由 *you* « de, depuis, à partir de » > 打 *da* « de, à partir de, depuis » > 打从 *da cong* « de, depuis, à partir de » > 从打 *cong da* « de, depuis » > 自 « de, depuis » > 自 *zi* > 自从 *zi cong* « de, depuis » > 自打 *zi da* « depuis ».

- La place syntaxique

自 *zi* peut introduire un nom avant ou après le verbe, alors que les autres ne se mettent qu'avant le verbe. Par exemple,

Ex 133 (YU Lei, *Shu xue yu luo ji (Mathématiques et Logique)*, 2014 : 195)

他	来	自	阿拉伯
<i>Ta</i>	<i>lai</i>	<i>zi</i>	<i>a la bo</i>
P3.	venir	de	Arabie

« Il vient d'Arabie. »

Ex 134 (ZHOU Erfu, *Wang shi hui yi lu (Les souvenirs du passé)*, 2004 : 122)

我	们	三	人	自	北京	飞	往	莫斯科
<i>Wo</i>	<i>men</i>	<i>san</i>	<i>ren</i>	<i>zi</i>	<i>bei jing</i>	<i>fei</i>	<i>wang</i>	<i>mo si ke</i>
P1	PL	trois	personne	de	Beijing	voler	à	Moscou

« Les trois d'entre nous volons de Pékin à Moscou. »

Dans l'exemple 133, on voit que la préposition 自 *zi* « introduire la provenance » se met après le verbe 来 *lai* « venir », dans l'exemple 134 自 *zi* « de (provenance) » se

met avant le verbe 飞 *fei* « voler ».

-Style de langue

	Signification	Littéraire	Oral
从 <i>cong</i>	De, à partir de, depuis	+	+
由 <i>you</i>	De, à partir de	+	
打 <i>da</i>	De, à partir de		+
打从 <i>da cong</i>	À partir de		+
从打 <i>cong da</i>	De, à partir de		+
自 <i>zi</i>	De, à partir de, depuis	+	
自从 <i>zi cong</i>	De, à partir de, depuis	+	
自打 <i>zi da</i>	à partir de	+	

(2) 按 *an* « selon, d'après », 照 *zhao* « selon, d'après », 依 *yi* « selon, d'après », 据 *ju* « selon, d'après », 按照 *an zhao* « selon, d'après », 依照 *yi zhao* « selon, d'après », 根据 *gen ju* « selon, d'après, que » et 照着 *zhao zhe* « selon, d'après, que, vers », ces prépositions peuvent toutes introduire la base ou le fondement. Les différences se manifestent principalement dans deux aspects :

-le champs d'application

Ces prépositions peuvent introduire les critères, le fondement, la source de l'opinion, la comparaison, la direction, etc.

	Critère	Fondement	Source de l'opinion	Comparaison	Direction
按 <i>an</i>	+	+	+		
照 <i>zhao</i>	+	+	+		
依 <i>yi</i>	+	+	+		
据 <i>ju</i>	+	+	+		
按照 <i>an zhao</i>	+	+	+		
依照 <i>yi zhao</i>	+	+	+		
根据 <i>gen ju</i>	+	+	+	+	

照着 <i>zhao zhe</i>	+	+	+	+	+
--------------------	---	---	---	---	---

Selon le tableau ci-dessus, on peut noter que seulement 根据 *gen ju* « selon, d'après, que » et 照着 *zhao zhe* « selon, d'après, que, vers » peuvent introduire la comparaison comme dans l'exemple 135,

Ex 135 (LUO Weinian, *Niu yue za cui* (*Les essais à Newyork*), 2017 : 32)

我	们	还	照着	原来	的	标准	交	税
<i>Wo</i>	<i>men</i>	<i>hai</i>	<i>zhao zhe</i>	<i>yuan lai de</i>		<i>biao zhun</i>	<i>jiao</i>	<i>shui</i>
P1	PL	encore	que	original		norme	payer	taxe

« Nous payons encore les mêmes taxes que la norme d'origine. »

En plus, il n'y a que 照着 *zhao zhe* « selon, d'après, que, vers » peut introduire la direction, comme l'exemple 136,

Ex 136 (WU Jingzi, *Ru lin wai shi* (*Histoire des savants*), 2015 : 48)

马二	先生	照着	这	条	路	走	去
<i>Ma er</i>	<i>xian sheng</i>	<i>zhao zhe</i>	<i>zhe</i>	<i>tiao</i>	<i>lu</i>	<i>zou</i>	<i>qu</i>
MA Er	monsieur	vers	dém	CL	chemin	marcher	aller

« M. MA marche vers ce chemin. »

-La différence de collocation

En général, les prépositions monosyllabiques 按 *an* « selon, d'après », 照 *zhao* « selon, d'après », 依 *yi* « selon, d'après » et 据 *ju* « selon, d'après » s'utilisent avec les compléments monosyllabiques, les prépositions dissyllabiques 按照 *an zhao* « selon, d'après », 依照 *yi zhao* « selon, d'après », 根据 *gen ju* « selon, d'après, que » et 照着 *zhao zhe* « selon, d'après, que, vers » s'utilisent avec les compléments à plusieurs syllabes, par exemple,

Ex 137 (ZI Yang, *Shi en xiao gu shi* (*Les petites histoires de SHI En*), 2015 : 112)

你	为	什么	不	按	时	交	作业
<i>Ni</i>	<i>wei</i>	<i>shen me</i>	<i>bu</i>	<i>an</i>	<i>shi</i>	<i>jiao</i>	<i>zuo ye</i>
P2.SG	pour	quoi	nég.	à	temps	rendre	devoir

« Pourquoi tu ne rends pas ton devoir à temps ? »

Ex 13 (ZHANG Duo, *Dian zi shang wu yu wu liu (E-commerce et logistique)*, 2000 : 71)

商场	根据	实际	情况	补货
<i>Shang chang</i>	<i>gen ju</i>	<i>shi ji</i>	<i>qing kuang</i>	<i>bu huo</i>
Magasin	d'après	réel	situation	faire du réapprovisionnement

« Le magasin fait du réapprovisionnement d'après la situation réelle. »

Selon les exemple 137 et 138, la préposition monosyllabique 按 *an* « à » est suivie par un complément monosyllabique 时 *shi* « temps », alors la préposition dissyllabique 根据 *gen ju* est suivie par un complément à plusieurs syllabes 实际情况 *shi ji qing kuang* « situation réelle ».

2.4 La contrainte d'emploi de la préposition

Comme nous l'avons mentionné, les prépositions chinoises modernes sont divisées en prépositions monosyllabiques et dissyllabiques: les différences de syllabe produiraient des limites spécifiques sur la fonction et l'expression des prépositions, les limites se montrent principalement dans les trois aspects suivants :

(1) L'objet de collocation

Au fur et à mesure que la langue chinoise se développe jusqu'aujourd'hui, elle a formé un système phonétique principalement à deux syllabes. Cette tendance aura inévitablement une certaine influence sur les objets des collocations de prépositions monosyllabiques et dissyllabiques. Cette influence est que les prépositions monosyllabiques guident les compléments monosyllabiques et parfois des compléments de deux syllabes ou de plusieurs syllabes, au contraire, les prépositions dissyllabiques guident seulement les compléments dissyllabiques ou les compléments multisyllabiques mais pas les compléments monosyllabiques. Par exemple,

Ex 139 (ZHOU Meisen, *Chen hong (Le rouge foncé)*, 1997 : 246)

从	今	以后	你	自由	了
<i>Cong</i>	<i>jin</i>	<i>yi hou</i>	<i>ni</i>	<i>zi you</i>	<i>le</i>

À partir de aujourd'hui ultérieurement P2. libre maintenant
« Vous êtes libre à partir d'aujourd'hui. »

Ex 140 (LIU Zijing, *Deng ni chi fan de shi hou zui xiang ni (La pensée pendant le repas)*, 2017 : 56)

从 明天 开始 我 们 要 周 游 世界
Cong ming tian kai shi wo men yao zhou you shi jie
à partir demain début P1 PL tour voyager monde
de

« Nous allons voyager autour du monde à partir de demain. »

Selon les phrases 139 et 140, on voit que la préposition monosyllabique 从 *cong* « à partir de » peut introduire des compléments monosyllabique 今 *jin* « aujourd'hui » et dissyllabique 明天 *ming tian* « demain ».

Ex 141 (LIU Shaotang, *Di huo (Le feu de la terre)*, 1995 : 137)

从打 今天 起, 我 在 这 工作
Cong da jin tian qi wo zai zhe gong zuo
À partir aujourd'hui commencer P1. à ici travailler
de

« A partir d'aujourd'hui, je travaille ici. »

*从打 今 起, 我 在 这 工作
Cong da jin qi wo zai zhe gong zuo
À partir aujourd'hui commencer P1. ici travailler
de

Selon l'exemple 141, la préposition dissyllabique 从打 *cong da* « à partir de » peut seulement introduire le complément dissyllabique.

Bien sûr, les restrictions ci-dessus ne sont pas absolues, il y a aussi quelques prépositions de deux syllabes qui peuvent guider les compléments monosyllabiques. Par exemple,

Ex 142 (LU Xiaomo, *Zhi wei yu ni tu zhong xiang yu* (Seulement pour vous rencontrer sur le chemin), 2014 : 13)

他	冲着	你	发火
<i>Ta</i>	<i>chong zhe</i>	<i>ni</i>	<i>fa huo</i>
P3.	contre	P2.	être en colère

« Il est en colère contre toi. »

Ex 143

他	冲着	大家	发火
<i>Ta</i>	<i>chong zhe</i>	<i>da jia</i>	<i>fa huo</i>
P3.	contre	tout le monde	être en colère

« Il est en colère contre tout le monde. »

Selon les phrases 142 et 143, on voit que la préposition dissyllabique 冲着 *chong zhe* « contre » peut introduire des compléments monosyllabique 你 *ni* « P2.SG » et dissyllabique 大家 *da jia* « tout le monde ».

(2) La place syntaxique

Les prépositions monosyllabiques sont plus strictes en termes de position syntaxique que les prépositions à deux syllabes, ce qui manifeste principalement sur le fait que la structure « préposition monosyllabique + complément monosyllabique » est généralement situé après le sujet comme un complément circonstanciel, et « préposition dissyllabique + complément dissyllabique/multisyllabique » peut servir d'un complément circonstanciel qui peut être placé avant ou après le sujet. Par exemple,

Ex 144 (WANG Defen, *Wo he xiao jun feng yu zu shi nian* (Les 50 années avec Xiao Jun), 2004 : 30)

我	从	家	出发
<i>Wo</i>	<i>cong</i>	<i>jia</i>	<i>chu fa</i>
P1.	de	maison	partir

« Je pars de la maison. »

*从	家	我	出发
<i>cong</i>	<i>jia</i>	<i>Wo</i>	<i>chu fa</i>
de	maison	P1.	partir

Dans l'exemple 144, 从家 *cong jia* « de la maison » est la structure « préposition monosyllabique + complément monosyllabique » qui est un complément circonstanciel de lieu, qui ne peut qu'être après le sujet « P1.SG ».

Ex 145 (YANG Hongwei, *Rang xin ling chong man yang guang (Que le coeur soit plein de soleil)*, 2014 : 75)

a 自从	那	天,	我	开始	学	开车
<i>Zi cong</i>	<i>na</i>	<i>tian</i>	<i>wo</i>	<i>kai shi</i>	<i>xue</i>	<i>kai che</i>
Depuis	dém	jour	P1.	commencer	apprendre	conduire

« Depuis ce jour, je commence à apprendre à conduire. »

b 我	自从	那	天	开始	学	开车
<i>wo</i>	<i>Zi cong</i>	<i>na</i>	<i>tian</i>	<i>kai shi</i>	<i>xue</i>	<i>kai che</i>
P1.	Depuis	dém	jour	commencer	apprendre	conduire

« Depuis ce jour, je commence à apprendre à conduire. »

Dans l'exemple 145, 自从那天 *zi cong na tian* « depuis ce jour » est la structure « préposition dissyllabique + complément dissyllabique » qui est un complément circonstanciel de temps, qui peut être placé avant ou après le sujet. Donc selon la comparaison ci-dessus la place de la préposition dissyllabique est plus flexible.

(3) Le nombre d'utilisation

En général, les prépositions dissyllabiques ont évolué à partir des prépositions monosyllabiques, de sorte que les prépositions monosyllabiques sont généralement plus de types d'utilisation que les prépositions dissyllabiques. Par exemple,

Ex 146 (LI Zixun, *Xin ling fei wu (La danse du coeur)*, 2006 : 30)

从	去	年	开始	他	就	做	这	项	工作
<i>Cong</i>	<i>qu</i>	<i>nian</i>	<i>kai shi</i>	<i>ta</i>	<i>jiu</i>	<i>zuo</i>	<i>zhe</i>	<i>xiang</i>	<i>gong</i>
									<i>zuo</i>

Depuis dernier année début P3. donc faire adj;dém CL travail

« Il fait ce travail depuis l'année dernière. »

Ex 147 (WANG Dao, *Liu dong de si wen (La tranquillité qui coule)*, 2014 : 125)

他	们	从	上海	出发
<i>Ta</i>	<i>men</i>	<i>cong</i>	<i>shang hai</i>	<i>chu fa</i>
P3	PL	<i>de</i>	Shanghai	partir

« Ils partent de Shanghai. »

Selon les exemples 146 et 147, on peut noter que 从 *cong* est une préposition monosyllabique, qui peut introduit un lieu « Shanghai » ou un temps « l'année dernière ».

Ex 148 (CAI Tianxin, *Hun he de feng bao (La tempête sur la rivière Hun he)*, 1982 :39)

打从	上	个	月	我	就	没有	见	过	他
<i>Da</i>	<i>shang</i>	<i>ge</i>	<i>yue</i>	<i>wo</i>	<i>jiu</i>	<i>mei</i>	<i>jian</i>	<i>guo</i>	<i>ta</i>
<i>cong</i>						<i>you</i>			
Depuis	dernier	CL	mois	P1.SG	donc	nég	voir	aspect	P3.SG

« Je ne l'ai pas vu depuis le mois dernier. »

*打从	上海
<i>Da cong</i>	<i>shang hai</i>
Depuis	Shanghai

Selon l'exemple 148, 打从 *da cong* « depuis; à partir de » est une préposition dissyllabique, qui ne peut introduire que le temps, donc d'après la comparaison entre la préposition monosyllabique 从 *cong* « de + provenance; à partir de » et la préposition dissyllabique 打从 *da cong* « depuis; à partir de », les prépositions monosyllabiques ont généralement plus de types d'utilisation que les prépositions dissyllabiques.

CONCLUSION

En conclusion, les prépositions occupent une partie très importante dans les études de la grammaire chinoise, Les prépositions sont fréquemment utilisées en chinois, par conséquent, les études des prépositions sont assez essentielles. Dans ce mémoire, on introduit d'abord l'origine historique des prépositions. Puis, nous distinguons les prépositions des verbes, des coordonnants, des subordonnants et des noms. Ensuite, on fait la description sur la nature, les caractéristiques et les problèmes de classification associés des prépositions. Enfin, nous analysons la limite de l'emploi des prépositions. Les analyses peuvent être présentées synthétiquement sous forme des tableaux ci-dessous :

-L'origine et l'évolution de la préposition

-Les classes d'unités que la préposition met en relation

-La classification de la préposition

Mais cette analyse est globale, en détail il existe encore beaucoup d'autres questions à traiter, par exemple, la place syntaxique de complément circonstanciel constitué par la préposition et le complément introduit, cette position est différente dans différentes périodes historiques, nous pourrions étudier ce problème du point de vue de l'ordre des termes.

ABRÉVIATION

Acc.	Accompli
Adj.	Adjectif
CL	Classificateur
Cop	copule
Dém.	Démonstratif
Inter.	Interrogatif
Interj.	Interjectif
Nég.	Négatif
P1	1e personne
P2	2e personne
P3	3e personne
P4	1e personne au pluriel
P5	2e personne au pluriel
P6	3e personne au pluriel
PL	Pluriel
SG	Singulier

BIBLIOGRAPHIE

1. Barbara Niederer&Zhen Ma, *Petite grammaire pratique du chinois: une description structurale pédagogique de la syntaxe chinoise*, Belgique : Peeters Publishers, 1994
2. CHEN Chang lai, *Jie ci yu jie yin gong neng (la préposition et la fonction d'introduction de la préposition)*, Anhui : éditions de l'éducation d'Anhui, 2002
3. Christos Clairis, *Vers une linguistique inachevée*, Peeters, 2005
4. Claude Hagège, *Le problème linguistique des prépositions et la solution chinoise: avec un essai de typologie à travers plusieurs groupes de langues*, Belgique : Peeters Publishers, 1975
5. DING Jian, *Han yu mu di xiao ju yu xuo shi de ren zhi li ju (l'explication de la proposition causative du chinois)*, Pékin : l'enseignement du chinois presse, 2014
6. Françoise Guérin&Denis Costaouec, *Syntaxe fonctionnelle, théorie et exercices*, Presses Universitaires Rennes, 2007
7. HU jian feng, *Shi xi ju you zheng yan gong neng de hua yu biao ji (les analyses des marqueurs discursifs qui ont des fonctions d'affirmation)*, Pékin : l'enseignement du chinois presse, 2015
8. James Huang, *New Horizons in Chinese Linguistics*, Berlin : Springer Science & Business Media, 2012
9. Jerry Norman, *Chinese*, Cambridge : Cambridge University Press, 1988
10. JIN Changji, *Han yu jie ci yu jie ci duan yu (les prépositions et les groupes prépositionnels du chinois)*, Tianjin : éditions de l'Université de Nankai, 1996
11. Le département de la langue chinoise de l'Université de Pékin, *Han yu xu ci li shi (les explications du mots fonctionnels du chinois)*, Pékin : éditions de Shang wu, 1957
12. LI Jinxi, *Han yu jie ci de xin ti xi (Le nouveau système de la préposition du chinois)*, Pékin : Les lettres du chinois presse, 1957
13. LI Linding, *Xian dai han yu ju xing (Les structures de la phrases du chinois moderne)*, Pékin : éditions de Shang wu, 1986
14. LIU Fu, *Zhong guo wen fa tong lun (L'argumentation de la grammaire chinoise)*, Hunan : éditions de Yue lu, 1936
15. LV Shuxiang, *Xian dai han yu ba bai ci (les huit cents mots du chinois)*, Pékin : éditions de Shang wu, 1981
16. Waltraud Paul, *New Perspectives on Chinese Syntax*, Berlin : Walter de Gruyter, 2015

17. XING Fuyi, *Han yu yu fa xue (les études grammaticales du chinois)*, Jilin : éditions de l'Université Normale de nord-est, 1996
18. XING Fu yi, *Han yu fu ju yan jiu (les études des phrases complexes du chinois)*, Pékin : l'Institut Normal de Huanggang presse, 2001
19. ZHANG Zhigong, *Zan ni han yu jiao xue yu fa xi tong (le système de l'enseignement du chinois)*, Pékin : éditions de l'éducation humaine, 1957